

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale

TESI DI LAUREA MAGISTRALE
IN
INGEGNERIA CHIMICA

Investigating a cyclic pyro-electrohydrodynamic jetting for detecting high
diluted biomolecules

Studio di un metodo a getto piro-elettroidrodinamico ciclico per il
rilevamento di biomolecole altamente diluite

Relatore

Prof. Pier Luca Maffettone

Correlatore

Dott.ssa Simonetta Grilli

Candidato

Stefania Carbone

Matricola

M55001285

ANNO ACCADEMICO 2022-2023

A me stessa, alla mia dedizione.

Alle mille rivincite.

Ai miei genitori, che mi hanno spinto a puntare in alto,
a non mollare mai, e ad affrontare la vita a testa alta.

A mia madre, che mi ha trasmesso la perseveranza.

A chi non respira più con me,
ma continua a vivere al mio fianco.

A chi ha creduto in me fin dall'inizio, e fino alla fine.

ABSTRACT

Il rilevamento di biomolecole ad alta sensibilità è di interesse fondamentale in molti campi, compreso quello della biomedicina, della sicurezza e del monitoraggio ambientale. In particolare, esistono biomolecole di natura proteica che possono essere considerate “biomarcatori”, ovvero indicatori biologici correlati con l’insorgenza di una determinata malattia o con la risposta dell’organismo ad un determinato trattamento terapeutico. Per essere valido, un biomarcatore deve poter essere rilevato e quantificato in modo affidabile, così da essere utilizzato con valore prognostico o predittivo. La ricerca di biosensori in grado di rilevare quantità minime di un biomarcatore in fluidi corporei periferici (es. sangue capillare; lacrime; urine) è ad oggi di grande interesse per tutte quelle applicazioni in ambito clinico dove è necessario predire l’insorgere della malattia nelle fasi precoci e dove non è possibile intervenire con metodi diagnostici di tipo invasivo. Tali biosensori avrebbero un impatto significativo anche nel settore spaziale dove, negli ultimi anni, viene studiato con grande attenzione lo stato di salute degli astronauti in missione. Infatti, è largamente riconosciuto che possono andare incontro a problemi di tipo cardiovascolare, metabolico e/o muscolo-scheletrico che, se diagnosticati nelle fasi primordiali, possono essere evitati o comunque controllati.

L’identificazione di validi biomarcatori predittivi del rischio di sviluppare condizioni patologiche consente di effettuare interventi terapeutici precoci che possono migliorare la qualità della vita. Ad oggi, i kit di analisi convenzionali utilizzano tecniche consolidate basate generalmente su processi di tipo “enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) con limiti di rilevamento di circa 50 pg/mL.

In questo lavoro di tesi sperimentale presento un metodo innovativo di jetting di micro-gocce basato su un effetto piro-elettroidrodinamico (p-jet) ciclico, ovvero con impulsi brevi di corrente elettrica applicati a un mini-riscaldatore su un cristallo piroelettrico. Il principio di funzionamento si basa sulla espulsione piro-elettroidrodinamica di goccioline microscopiche (volume di ~ 1 pL) dal menisco libero della goccia madre di soluzione campione (volume inferiore al μL) che vengono rilasciate in un unico spot su un vetrino di reazione. I piccoli volumi in gioco e la capacità di accumulare le goccioline in unico spot permettono di aumentare la densità di molecole target per unità area rispetto ai metodi di reazione tradizionali, migliorando così il limite di detection in modo molto significativo. In particolare, è stato messo a punto il set-up utilizzando una soluzione modello contenente biomolecole marcate con una molecola fluorescente e sono state studiate ed ottimizzate le condizioni di lavoro al fine di ottenere spot fluorescenti ad alta riproducibilità in termini di diametro e di intensità media.

Infine, è stata studiata l'efficienza di concentrazione di questo metodo innovativo nel caso di campioni altamente diluiti. I risultati della tesi dimostrano la capacità di rilevare biomolecole fino a concentrazioni di circa 0.4 pg/mL, ovvero molto al di sotto dei limiti di rilevamento standard. Questi risultati saranno il punto di partenza di un futuro progetto di ricerca al fine di applicare tale metodologia a casi reali di biomarcatori di interesse clinico ed ambientale.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1. STATO DELL'ARTE E MOTIVAZIONI	6
CAPITOLO 2. MATERIALI E METODI	39
<i>2.1 Niobato di litio ed effetto piroelettrico</i>	39
<i>2.2 Vetrino target</i>	41
<i>2.3 Printing pin</i>	42
<i>2.4 Scanner a fluorescenza</i>	42
<i>2.5 Microscopio ottico binoculare</i>	43
<i>2.6 Campioni fluorescenti</i>	44
<i>2.7 Set-up sperimentale</i>	44
CAPITOLO 3. RISULTATI E DISCUSSIONI	48
<i>3.1 Scelta del volume di carico</i>	48
<i>3.2 Influenza della geometria del pin sul menisco e sugli spot</i>	51
<i>3.3 Effetto della durata dell'impulso ciclico</i>	54
<i>3.4 Risultati finali</i>	56
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE	62
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	64

INTRODUZIONE

La ricerca di biomarcatori in medicina è un campo in continua espansione, proporzionalmente allo sviluppo di nuove tecnologie che rendono maggiormente fruibili esami sofisticati ad una piattaforma di utenti sempre più vasta.

L'*International Programme on Chemical Safety*, una *joint venture* sulla sicurezza chimica guidata dalla *World Health Organization* (WHO) in coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha definito un *biomarker* o 'indicatore biologico' come **“qualsiasi sostanza, struttura o processo che può essere misurato nel corpo o nei suoi prodotti e influenzare o prevedere l'incidenza di un outcome o di una patologia”**.

Ogni segno medico – o più precisamente ogni valore o informazione – in grado di fornire indicazioni oggettive sullo stato di salute di una persona, e che può essere misurabile in modo accurato e riproducibile, può definirsi un biomarcatore.

I biomarcatori sono generalmente biomolecole (lipidi, acidi nucleici, proteine, peptidi etc..) presenti non solo nei fluidi extracellulari, ma anche nelle cellule e nei tessuti, i quali indicano un'alterazione di un equilibrio che sfocia in uno stato patologico.

Data l'eterogeneità dei *biomarkers* e la loro costante evoluzione, è necessario fare un po' di chiarezza. Il *FDA-NIH Joint Leadership Council* ha organizzato il *Biomarkers, Endpoints and other Tools Resource (BEST)* al fine di standardizzare i termini medici e migliorare la comprensione scientifica riguardo ai biomarcatori.

Secondo il BEST, vi sono **7 tipi di biomarkers**, riguardanti rispettivamente:

- diagnosi;
- monitoraggio;
- farmacodinamica/risposta;
- predizione;
- sicurezza;
- suscettibilità/rischio;
- prognosi.

A loro volta questi possono rientrare in **2 categorie**:

- *biomarkers* associati alla patologia (suscettibilità/rischio, diagnosi, prognosi, monitoraggio);
- *biomarkers* legati al farmaco (predizione, farmacodinamica, sicurezza).

In campo oncologico, per esempio, l'aumento e/o la diminuzione della concentrazione dei biomarcatori può essere indicativo dello stato del tumore stesso e al contempo utile nel monitoraggio dell'efficacia di un determinato piano terapeutico.

Le caratteristiche richieste ad un buon marcatore biologico sono: (a) una correlazione specifica con la malattia; (b) un'adeguata predittività sul tipo di trattamento e sulla risposta; (c) la possibilità di effettuare la determinazione con precisione, in tempi brevi; (d) essere relativamente insensibile a errori di campionamento. Negli studi di farmacologia, l'utilizzo di marcatori biologici si rivela di grande importanza nell'ambito della prevenzione, indicando situazioni a rischio. L'IGF-1 (Insuline-like growth factor-I) per es., è un fattore che favorisce la carcinogenesi, e la presenza nel sangue di elevati livelli di tale fattore è indicativa di un rischio quattro volte più alto di sviluppare un tumore alla mammella, al colon e alla prostata. In questo contesto, utilizzare farmaci in grado di diminuire i livelli di tale indicatore nel sangue può rivelarsi di grande efficacia preventiva.

L'importanza dei biomarcatori investe anche il campo macroscopico e quello ecologico, visto che la presenza di particolari organismi, come alghe e animali, che non dovrebbero trovarsi in un determinato habitat, può essere indicativa dello stato di salute di un ecosistema. Il limite del biomarcatore risiede spesso nella correlazione da un elevato numero di variabili che possono influire sulla sua concentrazione e forma, alterandone la predittività.

Tra le tecniche più diffuse che facilitano lo studio a livello molecolare di processi biologici e patologici nei sistemi viventi hanno rilevante applicazione i biosensori e il bioimaging.

Il bioimaging è una forma ottica di biorilevamento, utilizzata per ottenere rappresentazioni visive non invasive dei processi biologici nelle cellule, nei tessuti e nelle strutture anatomiche per diagnosi più accurate e una migliore cura delle malattie.

I biosensori sono dispositivi utilizzati in diversi settori della clinica diagnostica, per il riconoscimento di numerose patologie, per il monitoraggio di terapie dietetico-farmacologiche e parametri vitali, attraverso la misura di opportuni biomarkers, quali acidi nucleici, proteine, amminoacidi ecc.. Utilizzati per il rilevamento di una sostanza chimica, che combina un componente biologico con un detector fisico-chimico, trovano impiego in bioelettronica, nel monitoraggio alimentare e ambientale. Sono formati da tre componenti principali: un elemento di riconoscimento (biorecettore) che identifica l'analita e produce un segnale [1], un trasduttore di segnale [2] e un lettore che misura e quantifica il segnale ricevuto [3]. I biorecettori, come gli anticorpi, i nucleotidi, gli enzimi e le proteine, sono un materiale di origine biologica o un componente biomimetico che agiscono come molecole di riconoscimento e si legano o interagiscono con un analita o un biomarcatore specifico attraverso reazioni chimico-fisiche.

Il trasduttore o l'elemento rivelatore, che trasforma un segnale in un altro, genera un segnale fisico-chimico risultante dall'interazione dell'analita con l'elemento biologico, per misurarlo e quantificarlo facilmente. I trasduttori, dunque, possono essere distinti in base al meccanismo utilizzato. I trasduttori ottici sono costituiti da fibre ottiche e vengono usati quando la reazione catalizzata dall'enzima causa prodotti colorati, fluorescenti o a luminescenza.

Per i trasduttori termici, degli opportuni sensori misurano il calore prodotto o assorbito dalla reazione chimica. Infine, i trasduttori acustici, composti da cristalli di quarzo piezoelettrici, si basano sulla generazione di una corrente elettrica in seguito alle vibrazioni di un cristallo. Dove la frequenza di vibrazione dipende dalla massa di materiale assorbito dalla superficie.

Il dispositivo di lettura del biosensore si collega al sistema elettronico associato o ai processori di segnale che sono in primo luogo responsabili della visualizzazione intuitiva dei risultati. Questo a volte rappresenta la parte più costosa di tutto il dispositivo sensore, tuttavia è possibile generare un display intuitivo che includa sia il trasduttore che l'elemento sensibile.

Ai biosensori è richiesta elevata sensibilità, velocità di misurazione e basso costo. Essi sostituiscono le tradizionali analisi di laboratorio e trovano impiego in svariati ambiti: dal campo medico (per la determinazione di glucosio, creatinina, proteine, lattato) all'analisi ambientale (pesticidi, contaminanti, erbicidi). Inoltre, sono utilizzati per l'analisi di alimenti (nutrienti, coloranti, dolcificanti e conservanti) e per il monitoraggio di processi e il controllo di qualità. Sono utilizzati in molti campi come lo screening di librerie di molecole molto piccole e in patologie che richiedono un rilevamento rapido di biomarcatori e un monitoraggio continuo, ad esempio nel rilevamento di batteri nocivi [4,5].

La loro capacità di fornire rilevazioni rapide ed accurate, limitando l'invasività della procedura, ne ha permesso la loro diffusione come strumenti diagnostici, ma anche se le loro prestazioni sono sufficienti per un'ampia gamma di applicazioni, i biosensori esistenti sono in difficoltà quando l'abbondante concentrazione di biomarcatori nei campioni biologici è molto bassa (< 10 pg/ml). In tali casi, il limite di rilevamento (LOD) delle tecniche standardizzate spesso impedisce ai medici e/o ai biologi di utilizzare i biosensori per eseguire i loro studi. La richiesta di miglioramento della sensibilità oltre il limite comune di rilevamento (LOD) di circa 1 pM è di crescente importanza per il rilevamento di biomolecole in soluzioni altamente diluite.

Una delle questioni aperte è l'attuale mancanza di una tecnica affidabile per quantificare i livelli dei biomarcatori della malattia di Alzheimer (AD) nel sangue periferico dei pazienti clinici. Quest'ultima è la causa più comune di demenza nel mondo e consiste in un accumulo anomalo di proteine specifiche, dette amiloide e tau, nel cervello del paziente. Il rilevamento di questi accumuli avviene tramite l'analisi del liquido cerebrospinale che viene prelevato attraverso una delicatissima puntura a livello lombare. Il prelievo del CSF ha un impatto drammatico sul

paziente in termini di invasività e sul servizio sanitario in termini di ricovero ospedaliero necessario per l'esecuzione di tali esami. Inoltre, l'invasività della procedura impedisce ai medici di eseguire test di screening tra le popolazioni e terapie di follow-up su pazienti conclamati. Il gold standard per quantificare i livelli di biomarcatori AD nel CSF è rappresentato dalle procedure basate su ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), che raggiungono un LOD di circa 50 pg/mL. Al contrario, il livello nel sangue periferico dovrebbe essere < 1pg/ml. È stato dimostrato che un innovativo sensore proteico elettrochimico privo di etichette di *Mun'delanji Vestergaard et al.* e un nuovo sensore colorimetrico di *Ajay Piriya V.S. et al.* potrebbe raggiungere il LOD superiore a 10 pg/mL [11,12]. Si tratta di un miglioramento rispetto all'attuale livello dei test ELISA, ma è ancora necessario un decennio di miglioramento della sensibilità per raggiungere il livello richiesto per il sangue periferico. Diverse tecniche innovative sono state proposte in letteratura per superare tale il limite. Questi includono la spettrometria di massa [13,14], immunoprecipitazione [15]. Questi metodi hanno un'elevata precisione per identificare e quantificare le concentrazioni di biomarcatori, ma includono pretrattamenti laboriosi e cruciali del campione che possono ridurre il livello di riproducibilità. Inoltre, la complessità e i costi di queste procedure ne impediscono l'uso nelle analisi cliniche di routine.

C'è da sottolineare come anche le missioni spaziali sono un'ottima occasione per approfondire diversi aspetti della medicina (**Figura 1**). Dagli esperimenti e dalle ricerche condotte in orbita – di cui spesso gli astronauti sono protagonisti – si possono infatti trarre importanti indicazioni su alcune condizioni, tanto “terrestri” quanto spaziali, e sul loro trattamento. Al centro della ricerca scientifica c'è infatti anche lo stato di salute degli astronauti stessi che, nello spazio, possono andare incontro a problemi di tipo cardiovascolare, metabolico e muscolo-scheletrici. Le radiazioni cosmiche sono in grado di penetrare diversi strati di acciaio e alluminio e di influire sui tessuti umani nei viaggi spaziali. Possono determinare problemi di salute per gli astronauti e future complicazioni dovute a tumori. L'esposizione alla microgravità e alle radiazioni ionizzanti durante le missioni spaziali provoca un'eccessiva produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) che contribuisce allo stress e ai danni cellulari negli astronauti. In medicina, l'identificazione di validi biomarcatori predittivi del rischio di sviluppare condizioni patologiche consente di effettuare interventi terapeutici precoci che possono migliorare la qualità della vita.

Figura 1 – Visualizzazione concreta di tutte le possibili complicanze alle quali gli astronauti possono andare incontro.

Il presente lavoro di tesi, si colloca proprio in questo ultimo contesto, l'obiettivo futuro sarà quello di realizzare un metodo innovativo da utilizzare per il rilevamento di biomarcatori presenti nei fluidi biologici in tracce. Presento un metodo piro-elettrodinamico ciclico (p-jet) basato sull'utilizzo dell'effetto piroelettrico e di un pin da stampa per microarray che può regolare il tasso di accumulo di biomolecole in minuscole goccioline per rilevare biomolecole fino a concentrazioni inferiori a 1 pg/mL.

CAPITOLO 1. STATO DELL'ARTE E MOTIVAZIONI

In questa sezione vengono illustrati i risultati ottenuti negli ultimi anni dal gruppo di ricerca presso cui è stato svolto il lavoro di tesi, utilizzando in modo innovativo l'effetto piroelettrico per generare e accumulare micro-gocce di campioni fluidi in base acquosa

Il metodo di jetting piro-elettroidrodinamico (p-jet) è stato utilizzato dal gruppo di ricerca presso cui è stato svolto il lavoro di tesi per fabbricare un sensore plasmonico nanostrutturato per la spettroscopia SERS [17], ovvero un processo plasmonico mediante il quale i segnali derivanti dallo scattering anelastico di una molecola vengono potenziati di diversi ordini di grandezza (tipicamente 10^5 – 10^9) risultando in una sensibilità drasticamente migliorata delle misurazioni della spettroscopia Raman. L'effetto si verifica quando la molecola viene adsorbita su o in prossimità di una superficie metallica con morfologia nanometrica. Negli ultimi anni, la SERS è emersa come una delle principali tecniche per l'analisi molecolare sia negli studi fondamentali che in una prospettiva orientata all'applicazione. Risultati notevoli sono stati recentemente riportati in campi così diversi come l'analisi dei contaminanti in tracce [18,19], catalisi [20,21], imaging e nanomedicina per applicazioni diagnostiche e terapeutiche [22-24]. Diverse strategie sono state sviluppate per realizzare sensori SERS, le più efficaci sono:

- i. sintesi di singole nanoparticelle metalliche sotto forma di soluzioni colloidali;
- ii. deposizione di colloidali su substrati opportunamente trattati;
- iii. fabbricazione di nanostrutture modellate mediante litografia a fascio di elettroni (EBL).

Ciascuno di questi metodi presenta vantaggi e svantaggi. Le soluzioni colloidali sono stabili e facili da maneggiare. Rappresentano la piattaforma principale per il biosensing e forniscono una risposta altamente uniforme, che è un grande vantaggio nell'analisi quantitativa.

L'intensità del segnale, tuttavia, può cambiare significativamente nel tempo se gli effetti cinetici controllano il processo di adsorbimento e/o in caso di aggregazione e conseguente precipitazione dei nano-oggetti. Inoltre, la diluizione può ridurre sensibilmente la sensibilità. Le strutture planari ottenute per deposizione colloidale (drop-casting) sono, in linea di principio, la piattaforma più sensibile a causa della formazione di un gran numero di hot-spot (spazi di 1-5 nm alle giunzioni tra le particelle), che migliorano notevolmente l'effetto plasmonico [25]. Tuttavia, è difficile ottenere una copertura uniforme del substrato e la maggior parte dei sistemi dà origine al cosiddetto effetto coffee-ring. Le nanoparticelle tendono a separarsi nella regione

di confine della goccia essiccata formando un pattern caratteristico, che è dannoso non solo per la consistenza della risposta, ma anche per la qualità dei segnali generati (frequentemente si osserva fluorescenza in aree con un'elevata densità). Questi effetti possono limitare gravemente l'utilità dei substrati planari, specialmente nell'analisi quantitativa. Al contrario, le nanostrutture EBL sono altamente riproducibili ed essenzialmente prive di difetti, fornendo così una risposta molto omogenea. Tuttavia, il loro costo è cospicuo rispetto ad altre piattaforme e per questo motivo è difficile riprodurre morfologie hot-spot, cosa che ne tende a ridurre la sensibilità.

Nel contesto della strategia di drop-casting, la capacità di confinare la deposizione di nanoparticelle all'interno di aree micrometriche presenta vantaggi distinti. L'aumento della densità delle nanoparticelle migliora notevolmente la sensibilità SERS quando il trasferimento dell'analita alla superficie di rilevamento viene eseguito mediante immersione (dip-transfer).

Il drop-transfer può essere vantaggioso ogni volta che è possibile realizzare una deposizione mirata di microgoccioline. Un'altra situazione in cui la deposizione di nanoparticelle confinate può essere molto vantaggiosa è quando il volume di campionamento è molto limitato. Ciò si verifica, ad esempio, quando il rilevamento SERS è combinato con una fase di separazione preliminare tramite GC/HPLC, che sta diventando una via praticabile nella ricerca proteomica/metabolomica [26,27]. In queste applicazioni, i micro/nanolitri dell'analita possono essere miscelati con volumi comparabili del colloide di rilevamento, seguiti dalla deposizione confinata della soluzione risultante.

In generale, il problema principale nelle misurazioni Raman/SERS è il sottocampionamento. In una tipica configurazione di raccolta, il laser irradia solo un piccolo volume, in modo che lo spettro acquisito sia rappresentativo solo di un'area localizzata del campione. Il sottocampionamento deve essere minimizzato per eseguire un'analisi quantitativa affidabile mediante spettroscopia Raman. Una strategia ampiamente adottata per superare il problema consiste nell'aumentare il volume di campionamento per la raccolta spettrale Raman, che è stato ottenuto mediante disposizioni ottiche specializzate (Wide Area Illumination Scheme, che fornisce uno spot laser da 6 mm) [28–30]. Nel presente studio, l'approccio p-jet ha permesso di avere un assemblaggio di nanoparticelle con geometria e dimensioni adeguate, che ha portato a una superficie di rilevamento con intensa attività SERS e una risposta piuttosto omogenea. L'intenso effetto plasmonico è stato ulteriormente dimostrato dal riconoscimento spettroscopico di un processo di dimerizzazione catalizzata da metallo innescato alla completezza sulla superficie metallica. I risultati presentati hanno dimostrato l'utilità del sensore SERS proposto per l'analisi molecolare ipersensibile.

In particolare, è stata proposta una strategia alternativa per cui si ottiene una corretta rappresentazione compositiva del campione realizzando un'area di rilevamento la cui

dimensione è paragonabile allo spot laser. In uno spettrometro Raman confocale una tipica lente dell'obiettivo utilizzata per il campionamento semi-macro ($0,5 \times$, $NA = 0,02$) produce, con una linea laser da 632 nm, un diametro del raggio al fuoco di circa 50 μm , a seconda della configurazione specifica. Pertanto, uno spot laser focalizzato al centro di un'area di rilevamento limitata a meno di 100 μm coprirebbe un'estensione sostanziale della deposizione di nanoparticelle e l'intensità SERS campionata in questo modo sarebbe più rappresentativa della distribuzione del segnale rispetto a una diffusione della deposizione su una superficie molto più ampia.

In questo documento, è stato proposto un metodo per fabbricare un sensore SERS caratterizzato da una superficie di rilevamento micrometrica avente forma e dimensioni accuratamente controllate nell'intervallo 50–100 μm . Questo sensore plasmonico nanostrutturato si basa su una soluzione colloidale di nanosfere d'oro sintetizzate dalla crescita mediata dai semi [42] e caratterizzato da forma uniforme e distribuzione dimensionale ristretta. Abbiamo usato qui una tecnica non convenzionale chiamata p-jet, che sta per getto piro-elettroidrodinamico [31], al fine di ottenere la superficie di rilevamento confinata mediante stampa diretta della soluzione colloidale. Rispetto ad approcci più convenzionali, come la stampa a microcontatto [32], fotolitografia [33], nanoimpronta [34], EBL [35], fascio ionico focalizzato [36] e scrittura laser diretta [37], il p-jet è esente da procedure basate su muffe e non richiede l'uso di attrezzature costose. Il p-jet utilizza campi elettrici elevati generati piro-elettricamente da cristalli di niobato di litio (LN) e tantalato di litio (LT) [38]. La stampa a getto d'inchiostro mediante l'utilizzo di campi elettrici generati da generatori ad alta tensione è stata sviluppata per diverse applicazioni [39,40]. Il p-jet utilizzato qui ha l'ulteriore vantaggio di essere privo di elettrodi e ugelli, permettendo così di evitare generatori di alta tensione esterni e inconvenienti di intasamento degli ugelli [41].

È stato già dimostrato il successo di p-jet per un'ampia varietà di applicazioni che includono la modellazione di minuscole fibre [43], accumulo di biomolecole, formazione di goccioline disperse [44], manipolazione della materia soffice [45–48], solo per citarne alcuni. Qui il p-jet viene utilizzato per la prima volta per la stampa diretta di nanoparticelle metalliche da soluzione colloidale. Viene riportata una caratterizzazione completa degli AuNPs (gold nanoparticles), mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM), analisi statistica delle immagini (SIA) e spettroscopia UV/Vis. Inoltre, sono state valutate le prestazioni SERS dell'assemblaggio di nanoparticelle in termini di Enhancement Factor (EF) e omogeneità della risposta mediante spettroscopia Raman confocale e imaging Raman. I risultati dimostrano chiaramente come il metodo proposto sia molto promettente nella ricerca sulle nanotecnologie, in quanto consente il getto preciso di AuNPs per il rilevamento SERS.

Figura 1.1 - Vista schematica del (a) sistema p-jet, (b) dell'attivazione dell'effetto piroelettrico e della generazione del campo elettrico (linee grigie) quando la stimolazione termica è attiva (c) e dell'effetto di espulsione delle goccioline quando la stimolazione termica è disattivata.

La **Figura 1.1(a)** mostra la vista schematica del sistema p-jet qui utilizzato per fabbricare la superficie di rilevamento, mentre la **Figura 1.1(b,c)** mostra schematicamente la formazione dei getti utilizzando l'effetto piroelettrico nel cristallo LN. È stata depositata una goccia madre (0,2 μL) della soluzione colloidale su una punta arrotondata mediante pipettaggio manuale standard. Il sistema p-jet è composto da diversi elementi montati su piani di traslazione di precisione a tre assi, allineati verticalmente dall'alto verso il basso. La sorgente termica è costituita da un filo di tungsteno, che riscalda localmente il campione di cristallo LN per effetto Joule. Il rettangolo rosso dentro la **Figura 1.1(b)** indica schematicamente il punto caldo del cristallo, che corrisponde alla zona in cui si verifica l'effetto piroelettrico. Le linee grigie mostrano schematicamente la distribuzione del campo elettrico generato attraverso il punto caldo del

cristallo. La distanza tra la goccia madre e la superficie di deposizione è di circa $80\ \mu\text{m}$. Un percorso ottico convenzionale, costituito da un LED collimato, un obiettivo per microscopio ottico ($10\times$) e una fotocamera CMOS ad alta velocità (Motion Pro Y3-S1, dimensione pixel di $10,85\ \mu\text{m}^2$), permette di avere una vista laterale degli eventi di getto durante l'attivazione dell'effetto piroelettrico, come mostrato in figura. Il campo elettrico generato piroelettricamente dal cristallo LN induce un accumulo di carica sulla superficie libera della goccia madre per effetto elettrostatico. La densità di carica è abbastanza alta da indurre un noto effetto di repulsione di Coulomb [51,52], che deforma il menisco della goccia madre nel cosiddetto cono di Taylor. Quando il campo elettrico supera la tensione superficiale del liquido, minuscole goccioline vengono espulse dall'apice del menisco [53]. Le goccioline figlie generate da questo sistema pjet hanno volumi nell'ordine di $80\ \text{pL}$. Dopo il primo spot si trasla il vetrino di deposizione e si producono nuovi spot di soluzione colloidale con nanoparticelle d'oro a specifici confini spaziali. **Figura 1.2** mostra le immagini ottiche di una serie di punti stampati da p-jet sul vetrino di deposizione.

Figura 1.2 - Immagini al microscopio ottico di due linee tipiche di micropunti stampate da p-jet. Barra della scala $100\ \mu\text{m}$.

Il p-jet garantisce la stampa diretta di gocce di diverse dimensioni grazie al non contatto funzionamento e l'uso di campi elettrici ci permette di stampare punti fino a circa $100\ \mu\text{m}$.

Il microriscaldatore è costituito da un filo appuntito di tungsteno (spessore 300 μm). Lo stimolo termico è controllato per mezzo di una dissipazione di potenza guidata da un generatore di tensione tradizionale modulato da un segnale logico transistor-transistor (TTL) convenzionale da 5 V. La forma e il diametro medio degli AuNPs (nanoparticelle d'oro) sono stati stimati mediante TEM (microscopia elettronica a trasmissione) in campo chiaro eseguito su un FEI Tecnai G12 Spirit Twin (sorgente LaB6) dotato di una fotocamera CCD FEI Eagle 4 K (Eindhoven, Paesi Bassi) funzionante con una tensione di accelerazione di 120 kV. I campioni per l'esame TEM sono stati preparati immergendo una griglia di rame rivestita di carbonio nella soluzione colloidale, seguita dall'essiccazione. Le immagini TEM sono state acquisite in diverse aree campione e sono state trasferite alla piattaforma computazionale MATLAB (Mathworks, Natick, MA, USA) per un'ulteriore elaborazione. Le proprietà ottiche degli AuNPs e la loro concentrazione molare sono state misurate da uno spettrofotometro UV dotato di un singolo monocromatore (V-570 di Jasco, Easton, USA). Gli spettri di assorbimento dei colloidi AuNPs sono stati raccolti utilizzando una cella di quarzo da 1,00 cm con una velocità di scansione di 400 nm/min nell'intervallo di lunghezze d'onda da 300 nm a 800 nm. Per l'analisi quantitativa della quantità di oro nella soluzione AuNPs è stata ottenuta una serie di sei standard diluendo il lotto di soluzione di nanoparticelle d'oro preparato in batch. È stata ipotizzata la riduzione completa da Au(III) ad Au(0). Le prestazioni AuNPs SERS in soluzione sono state valutate mediante spettroscopia Raman utilizzando pMA come sonda molecolare. Gli spettri Raman e SERS sono stati raccolti da uno spettrometro Raman confocale (Labspec Aramis, di Horiba-Jobin Yvon, Edison, NJ, USA) operante con un laser a diodi da 632 nm come sorgente eccitante. La SIA (analisi statistica delle immagini) è stata eseguita su una selezione di micrografie TEM, che hanno fornito una popolazione totale di nanoparticelle di $\cong 300$ unità. **Figura 1.3** mostra una micrografia TEM rappresentativa degli AuNPs e i risultati della SIA.

Figura 1.3 - A: Micrografia TEM delle nanoparticelle d'oro. B: SIA delle micrografie TEM.

È stato riscontrato che il 98% della popolazione è caratterizzato da una forma sferica ($R \geq 0,8$); mostra un diametro medio di 16 ± 3 nm e una distribuzione delle dimensioni unimodale, simile a quella gaussiana. Solo il 2% della popolazione totale di nanoparticelle era caratterizzata da una forma a bastoncino ($R \leq 0,6$). Nell'intero set di immagini TEM, non era evidente alcuna aggregazione di particelle. I colloidi AuNPs mostrano una forte banda di risonanza plasmonica (SPR) intorno a 526 nm con una forma stretta, che, secondo i risultati SIA, è indicativa di una distribuzione unimodale delle dimensioni delle particelle.

Per testare l'attività SERS dell'assemblaggio di nanoparticelle e per verificare la distribuzione del segnale sull'area di rilevamento, è stato eseguito un esperimento di imaging Raman. Un'area (100×100) μm è stata mappata con una risoluzione spaziale di 2,0 μm ; l'immagine risultante, ricostruita considerando l'intensità del picco pMA a 1583 cm^{-1} , è stata confrontata con l'immagine visibile della stessa regione (**Figura 1.4(a,b)**). Nella microfotografia visibile (**Figura 1.4(a)**) un bordo scuro evidenzia la regione in cui le nanoparticelle tendono ad accumularsi (effetto coffee-ring). L'immagine Raman mostra una chiara correlazione tra la risposta SERS e la densità delle nanoparticelle. Gli spettri SERS rappresentativi dei punti selezionati sono mostrati in **Figura 1.4(c)**. L'attività SERS è massimizzata nella regione di confine ma lo spettro pMA è chiaramente rilevato anche in aree al di fuori del coffee-ring.

Figura 1.4 - a: Immagine visibile dell'assemblaggio di nanoparticelle plasmoniche. b: immagine Raman dell'assemblea. c: spettri SERS raccolti in diversi punti della superficie plasmonica. La traccia D corrisponde allo spettro SERS mediato sull'intero set di dati.

La **Figura 1.5** riporta un confronto tra lo spettro Raman spontaneo di pMA (soluzione di etanolo al 10%, traccia blu), lo spettro SERS del colloide (traccia verde) e lo spettro SERS raccolto sull'assemblaggio di nanoparticelle (punto A dell'immagine Raman, traccia rossa). Lo spettro SERS di pMA nella soluzione colloidale ricorda da vicino lo spettro Raman spontaneo, sia in termini di posizioni dei picchi che di intensità Raman relativa. Tutti i picchi nell'intervallo di frequenza esplorato si spostano verso il basso di una quantità compresa tra 5 (a 998 cm^{-1}) e 15 cm^{-1} (a 1583 cm^{-1}), ciò riflette l'interazione della molecola sonda con la superficie metallica.

I risultati presentati (**Figura 1.5**) dimostrano che questo processo non avviene nella soluzione colloidale perché l'effetto plasmonico è confinato alla singola nanosfera ed è insufficiente per innescare la fotochimica. Sull'assemblaggio delle nanoparticelle, la sonda sperimenta campi laser fortemente potenziati a causa di una sostanziale densità di punti caldi, che si traducono nella completa conversione del monomero nella specie dimerica. Infatti, il fattore di potenziamento valutato in una regione ad alta attività SERS (punto A in **Figura 1.4(b)**) ammonta a $2,8 \times 10^7$, mentre l'EF medio nell'intera area di rilevamento è $1,2 \times 10^7$, considerato adatto per applicazioni analitiche ad alta sensibilità della spettroscopia SERS [56].

Pertanto, il metodo di fabbricazione proposto determina un aumento dell'EF di circa due ordini di grandezza rispetto alla piattaforma colloidale convenzionale e apre la possibilità di impiegare l'attuale assemblaggio di nanoparticelle per l'analisi molecolare ipersensibile. Nel presente contributo viene presentata una nuova tecnica di fabbricazione per realizzare assemblaggi di nanoparticelle spazialmente confinati. Il processo di micro patterning, che basato su una modifica della tecnica p-jet, consente la fabbricazione di una superficie di rilevamento costituita da un assemblaggio di nanoparticelle con geometria e dimensioni adeguate nell'intervallo di 50-100 μm . Queste piattaforme hanno dimostrato di essere sensori SERS efficienti, esibendo una risposta abbastanza omogenea e fattori di potenziamento maggiori di quelli delle soluzioni colloidali madri di quasi due ordini di grandezza. La presenza di campi laser ampiamente potenziati è stata confermata dall'osservazione di una reazione di dimerizzazione fotoindotta della molecola della sonda sulla superficie metallica. È dimostrato che il sensore plasmonico nanostrutturato realizzato con la tecnica p-jet può essere adatto per applicazioni analitiche ipersensibili.

La richiesta di sensori in grado di misurare il collagene in concentrazione poco abbondante nei fluidi corporei è aumentata notevolmente negli ultimi anni. In effetti, il collagene dovrebbe essere un biomarcatore per le malattie croniche e potrebbe monitorarne la progressione. In letteratura [57] è stato dimostrato il rilevamento di campioni di collagene altamente diluiti a livello di picogrammi grazie a un innovativo metodo a getto piro-elettroidrodinamico (p-jet). Attraverso gli intensi campi elettrici generati dall'effetto piroelettrico in un cristallo ferroelettrico, la soluzione di collagene è stata concentrata su una piccola area di un vetrino che è stato opportunamente funzionalizzato per legare le proteine. Le molecole di collagene sono state coniugate con fluoroforo appropriato per mostrare come il numero di minuscole goccioline influenzi il limite di rilevamento della tecnica. La sintesi del collagene è altamente regolata da molteplici passaggi intracellulari ed extracellulari. Modificazioni e/o degradazione anormali del collagene si verificano in condizioni croniche e in altre condizioni patologiche [58–60], in grado di generare potenziali biomarcatori circolanti nei fluidi umani, utili per una diagnosi precoce. Ciò si verifica ad esempio in caso di fibrosi polmonare idiopatica (IPF) [61], cancro [62], osteoporosi [63], artrite [64] e fibrosi [65]. Ad ogni modo, l'esatta natura e l'evoluzione del danno al collagene sono ancora poco conosciute [66]. Al giorno d'oggi, esistono molti test per misurare i prodotti del metabolismo del collagene nel siero, nel plasma e nelle urine, e sono usati come biomarcatori per le malattie croniche.

Il metodo ordinario per quantificare i marcatori nel fluido corporeo è il saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA), un potente strumento per quantificare le proteine e qualificare il loro stato di attivazione in campioni biologici complessi [67,68]. Pur essendo specifico, semplice e rapido, l'ELISA presenta limitazioni importanti, come la limitata sensibilità, parametro fondamentale nella diagnosi precoce. L'attuale limite di rilevamento (LOD) del Human Pro-Collagen I alpha 1, con test ELISA è di 31,2 pg/mL [69] e sono auspicabili nuovi metodi per superare tale limite. Una maggiore sensibilità del biomarcatore del collagene nel fluido periferico fornirebbe nuove prospettive per una diagnosi precoce di malattie caratterizzate da frammenti di collagene circolanti. Infatti, i livelli di biomarcatori di collagene nel plasma sono stati associati con il tasso di sopravvivenza nei pazienti affetti da carcinoma pancreatico avanzato [70], ipertensione arteriosa polmonare (PAH) [71], broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) [72] e il glioblastoma, il tumore primitivo del sistema nervoso centrale più comune e aggressivo [73,74]. È stato mostrato come una metodologia innovativa che chiamiamo “jet piro-elettroidrodinamico” (p-jet) è in grado di accumulare molecole di collagene, migliorando così l'LOD fino a 3 pg/mL, ovvero 10 volte maggiore dei test ELISA. La tecnica sfrutta l'effetto piroelettrico generato da cristalli dielettrici polari come il niobato di litio (LN) in una configurazione priva di elettrodi e ugelli. Il campo

elettrico generato dall'effetto piroelettrico agisce elettro-idrodinamicamente sul campione di liquido in cui sono disperse le biomolecole, consentendo la deposizione di piccoli volumi di liquido e quindi guidando e accumulando le biomolecole direttamente su un'area ristretta di un vetrino di deposizione funzionalizzato. Grazie a questo approccio è possibile ottenere un aumento della sensibilità poiché si evita il fenomeno di diffusione che generalmente si verifica nei metodi convenzionali. È stato recentemente introdotto il metodo p-jet per dimostrare l'accumulo di biomolecole poco abbondanti utilizzando campioni di prova di oligonucleotidi e gliadina e successivamente per rilevare molecole poco abbondanti di lattosio [75,76].

Di seguito si riportano i risultati di uno studio [17] in cui è stata dimostrata l'applicabilità della tecnica a un caso reale in cui i campioni di collagene imitano i peptidi di collagene poco abbondanti nei fluidi corporei periferici. L'affidabilità della tecnica è dimostrata nel caso di molecole di collagene marcate con fluorescenza diluite in serie in PBS. I risultati sono stati confrontati per due diverse configurazioni del metodo p-jet al fine di confrontare e ottimizzare le prestazioni in termini di efficienza di accumulo, cambiando la sorgente della stimolazione dell'effetto piroelettrico.

Sono stati utilizzati substrati di microarray SuperAmine 2 (ArrayIt®) per legare le molecole di collagene. Sono costituiti da substrati di microarray con gruppi amminici reattivi caricati positivamente su un substrato di vetro lucido e atomicamente piatto.

Nella configurazione basata su laser è stato utilizzato un laser CO₂ che emette a 10,6 micron (lunghezza d'onda che rientra nella banda di assorbimento dei cristalli LN con una potenza di uscita di 10 W. La stimolazione è impulsiva per circa 200 ms. Poiché l'impulso non è ultra breve la radiazione elettromagnetica IR, quando colpisce la superficie del cristallo, genera stati vibrazionali associati al riscaldamento locale del cristallo di circa 35°C, consentendo così la generazione di una densità di cariche superficiali piroelettriche sul cristallo di circa 10⁻² C/m² e un potenziale elettrico stimato fino a 5×10³V. L'uscita del laser è stata modulata da una logica transistor-transistor convenzionale da 5 V (TTL) ed è stata dotata di un raggio laser He-Ne collineare per un allineamento preciso.

Nella configurazione basata sul micro-riscaldatore (μ -heater) il sistema di riscaldamento è stato ottenuto integrando una bobina di titanio sul lato inferiore del cristallo LN, quindi una corrente circolante produce un riscaldamento strettamente locale per effetto Joule. Lo stimolo termico è controllato su microscala mediante dissipazione di potenza, guidata da un generatore di tensione tradizionale. Il potenziale elettrico stimato ha raggiunto 2×10³V per variazione di temperatura di 15°C. Sopra i 75°C il cristallo ha inizialmente sviluppato crepe e infine si è rotto a causa dell'espansione termica della bobina di titanio. Per leggere i vetrini target è stato utilizzato uno scanner a fluorescenza convenzionale InnoScan 710 (Innopsys, Carbonne, Francia).

Figura 1.6 - Vista schematica di: (a) percorso ottico di installazione del getto piro-elettroidrodinamico (p-jet); (b) p-jet in configurazione laser; (c) p-jet in configurazione a microriscaldatore; forma della goccia madre (d) prima e (e) durante l'applicazione del campo elettrico.

Nel caso della configurazione basata su laser, la testa del laser CO₂ è posizionata verticalmente a una decina di centimetri dal cristallo LN, mentre nel caso della configurazione basata su micro-riscaldatore, il riscaldatore è integrato direttamente sulla faccia posteriore del cristallo LN (**Figura 1.6**). In entrambi i casi la sorgente termica è allineata con la posizione della punta tonda sul supporto di base. Sono stati preparati sei campioni di soluzione di collagene altamente

diluita, con diluizioni seriali ottenute partendo dalla soluzione madre a 1 mg/mL in PBS, come mostrato in **Figura 1.7**:

Figura 1.7 - Vista schematica delle nr.6 soluzioni diluite testate di collagene ottenute, partendo dalla soluzione madre. Tipica immagine scanner delle macchie di collagene: (b) In caso della configurazione basata su laser CO₂; (c) nel caso della configurazione basata su micro-riscaldatore. Grafico del segnale di fluorescenza medio in funzione della concentrazione della soluzione in caso (d) della configurazione basata su laser CO₂ e di (e) la configurazione basata su micro-riscaldatore. La linea rossa tratteggiata corrisponde alle tre deviazioni standard dell'intensità di fondo.

I campioni sono stati etichettati mediante coniugazione standard con AlexaFluor647 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Per ogni soluzione di collagene si è depositato manualmente 0,2µL della soluzione di collagene sulla punta del supporto di base utilizzando una siringa Hamilton. L'utilizzo della punta come supporto permette di esporre al campo elettrico un menisco liquido più sottile, garantendo così un'elevata ripetibilità di espulsione delle goccioline [77,78]. Questa goccia è chiamata la "goccia madre" e **Figura 1.6(d)** mostra la vista laterale schematica, dove la linea tratteggiata corrisponde all'interfaccia liquido-aria. La

distanza tra la goccia madre e il vetrino target è di circa $800\mu\text{m}$, che rappresenta la distanza di attivazione del getto [79]). Il cristallo LN viene riscaldato localmente dalla radiazione assorbita dal laser CO_2 nel caso della configurazione basata su laser e dall'effetto Joule nel caso di quella basata su micro-riscaldatore. La stimolazione termica genera una carica di densità superficiale non trascurabile attraverso l'effetto piroelettrico. Di conseguenza, in corrispondenza del punto riscaldato si origina un campo elettrico che si propaga attraverso il vetrino di riferimento fino al menisco della goccia madre. Analogamente a quanto accade in altre applicazioni presentate di recente [80–82], il menisco della goccia madre rilascia cariche sotto l'azione del campo elettrico. Di conseguenza, tra queste cariche dello stesso segno si genera una forza repulsiva di Coulomb che deforma il menisco nel cosiddetto cono di Taylor [80–83], da cui vengono espulsi getti di liquido apicali (vedi **Figura 1.6(e)**). L'entità del campo elettrico influenza il numero di getti, il volume della singola goccia erogata e la distanza di attivazione dell'evento di getto come descritto in [84]. La goccia madre, infatti, eroga periodicamente liquido fino a quando il campo elettrico è attivo e la distanza di separazione tra il supporto di base e il vetrino di riferimento è inferiore alla distanza di attivazione.

Nella configurazione basata su laser, alla stessa distanza di attivazione della configurazione basata su micro-riscaldatore, il campo elettrico che invade la goccia madre è maggiore e; pertanto, in ciascuna goccia viene erogato un maggior volume di liquido, ma la maggiore temperatura a cui è sottoposta la goccia madre ne provoca una rapida evaporazione, riducendo di fatto il numero dei getti erogati. Per garantire la ripetibilità dell'evento di getto in entrambe le configurazioni, il gradiente di temperatura raggiunto in ogni ciclo di riscaldamento è sempre lo stesso ($\Delta T = 35^\circ\text{C}$ nella configurazione basata su laser e $\Delta T = 15^\circ\text{C}$ nella configurazione a micro-riscaldatore). Dopo ogni impulso di riscaldamento si attende il tempo necessario (decine di secondi) per raggiungere un nuovo stato di equilibrio del LN a temperatura ambiente. Partendo dalla goccia madre è possibile ottenere una sequenza di getti diversi che si depositano tutti direttamente su un'area limitata del vetrino target, realizzando così quello che è chiamato “accumulo” di molecole. Questo permette di confinare le molecole di collagene in un'area di immobilizzazione su micro-scala, aumentando così significativamente il rapporto segnale/rumore della fluorescenza (FL). È stato eseguito questo accumulo per ciascuno dei sei campioni diluiti in entrambe le configurazioni. Per ogni campione sono state eseguite tre repliche degli esperimenti e la **Figura 1.7(b,c)** mostra una tipica immagine scanner degli spot, rispettivamente in caso di configurazioni basate su laser e micro-riscaldatore. Gli spot mostrano una distribuzione omogenea del segnale FL e un diametro tipico di $600\mu\text{m}$ nel caso del laser e $500\mu\text{m}$ nel caso del micro-riscaldatore. Gli spot sono stati analizzati dal software commerciale MAPIX (versione 5.5.0, Innopsys, Carbonne, Francia) e la **Figura 1.7 (d,e)** mostra il

comportamento del segnale FL per ogni concentrazione di collagene mediata sui valori ottenuti dai tre replicati degli esperimenti. La linea rossa tratteggiata corrisponde al limite di rilevamento calcolato come tre volte la deviazione standard dell'intensità di fondo. Dimostrando come la configurazione basata su laser fornisce un valore LOD di 300 pg/mL, la configurazione basata su micro-riscaldatore consente di ottenere un valore LOD di 3 pg/mL, un ordine di grandezza migliore di quello riportato in [69].

Figura 1.8 - Grafico di regressione dell'intervallo lineare della fluorescenza media in funzione della concentrazione nel caso della configurazione basata su micro-riscaldatore.

Gli spot corrispondenti alla configurazione basata su laser (**Figura 1.7 (b)**) sono stati prodotti dall'accumulo di tre getti ripetibili di circa 60 nL ciascuno. In questo caso la temperatura sul cristallo LN è cambiata dal valore della stanza fino a circa 60°C, provocando così la rapida evaporazione del mezzo di collagene e la potenziale denaturazione della proteina [85]. Inoltre, questo ha ridotto il volume della goccia madre durante gli eventi di getto e, quindi, la quantità di getti accumulati. Nel caso della configurazione a micro-riscaldatore, il campo elettrico è stato generato semplicemente accendendo la tensione di alimentazione per sfruttare l'innalzamento della temperatura del circuito della bobina in titanio, e quindi l'effetto Joule che porta la temperatura del cristallo, dal valore ambiente fino a circa 40°C in circa 60 s, con una potenza dissipata massima di 350 mW. L'accumulo in questo caso è stato ottenuto attraverso quattro

getti ripetibili di circa 30 nL ciascuno, in grado di produrre spot con un elevato rapporto segnale/rumore fino a 3 pg/mL (**Figura 1.7 (c)**). I risultati in Figura 2 hanno dimostrato che i valori di intensità degli spot ottenuti dal microriscaldatore sono circa 20 volte superiori a quelli ottenuti dal laser per concentrazioni fino a 60 pg/mL.

Gli spot risultanti hanno mostrato un elevato rapporto segnale/rumore e hanno fornito un intervallo di linearità da 3 a 60 pg/mL con un valore LOD di 3 pg/mL, quindi ben al di sotto dei limiti attuali nel campo. Questo innovativo miglioramento del LOD è stato possibile grazie alla capacità di p-jet di superare i limiti di diffusione tipicamente riscontrati nei test basati su ELISA, erogando minuscoli getti che concentrano le molecole di collagene su un sito di accumulo del vetrino target. Pertanto, le molecole sono state confinate spazialmente in un'area molto piccola, aumentando così l'intensità del segnale per unità di area. Inoltre, in questo studio è stata anche riportata un'analisi comparativa tra due diverse modalità per stimolare l'effetto piroelettrico in p-jet, rispettivamente mediante micro-riscaldatore e laser. I risultati hanno mostrato che il micro-riscaldatore è stato in grado di controllare il processo di riscaldamento alla microscala permettendoci di raggiungere valori di temperatura intorno ai 40°C, riducendo così il tasso di evaporazione della goccia madre rispetto alla configurazione basata sul laser. Ciò ha fatto aumentare in modo significativo il numero di getti di accumulo. In prospettiva, questo metodo consentirà ai medici di rilevare prodotti correlati al collagene poco abbondanti nei fluidi umani al fine di ottenere una diagnosi precoce e non invasiva di malattie fatali come IPF (fibrosi polmonare idiopatica), sclerosi sistemica, PAH (ipertensione polmonare arteriosa) o glioblastoma.

Recentemente è stato proposto l'effetto piroelettrico come uno strumento innovativo e di successo per la microstampa di diversi fluidi e polimeri per l'applicazione della manipolazione della materia soffice [86,87], o per scaffold fabbricati per celle [88,89] o anche per dispensare biomolecole [90–92]. Inoltre, è stato utilizzato questo effetto per accumulare biomolecole poco abbondanti, aumentando così significativamente il rapporto segnale-rumore nei test basati sulla fluorescenza. L'affidabilità della tecnica è stata dimostrata nel caso di oligonucleotidi, gliadina [92], lattosio [90] e collagene [91], utilizzando molecole pre-marcate. I relativi risultati hanno mostrato chiaramente come la tecnica, chiamata 'getto piro-elettroidrodinamico' (p-jet), abbia le potenzialità per aprire la strada a una tecnologia completamente nuova per i biosensori ad alta sensibilità. Sebbene la prova del concetto alla base del sensore p-jet sembri matura, era ancora necessario del lavoro per colmare il divario verso l'utilizzo reale in biomedicina e per implementare un affidabile biosensore da banco. La tecnica è stata applicata al caso di studio [16] della malattia di Alzheimer rilevando un biomarcatore $A\beta_{1-42}$ poco abbondante, in spot ottenuti attraverso l'effetto di accumulo di p-jet e sottoposti successivamente a una reazione di immuno-dosaggio. I risultati ottenuti dimostrano per la prima volta la possibilità di utilizzare l'accumulo di p-jet nei protocolli di immuno-dosaggio, con il vantaggio chiave di utilizzare un volume di reazione al di sotto dell'intervallo dei microlitri, spingendo così il limite di rilevamento oltre quello che si incontra tipicamente nei kit ELISA commerciali (Invitrogen, Cat. KHB3441).

È stata testata la tecnica per un biomarcatore di interesse clinico [16], il peptide beta-amiloide ($A\beta_{1-42}$), noto biomarcatore di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer.

Il protocollo di immuno-reazione ha previsto che l' $A\beta_{1-42}$ fosse depositato utilizzando la tecnica p-jet, successivamente il vetrino è stato incubato in una camera umida per 2 ore a 25°C. Per saturare i siti di legame proteico in eccesso, il vetrino è stato coperto con 2 mL di soluzione ArrayIt Blocking (BlockIt Blocking buffer) per 1 ora a 25°C. La soluzione bloccante è stata utilizzata per diluire le soluzioni anticorpali. Quindi il vetrino è stato lavato ponendolo in una capsula Petri con 10 mL di PBS 1× (Gibco 10010023) per 2 min. Questo ciclo di lavaggio (WC) è stato ripetuto tre volte. Una soluzione di anticorpo primario, 2 mL di rabbit anti- β -amiloide 1–42 (Cell Signaling Technologies Rabbit D9A3A) alla diluizione di 1:1600 è stata depositata sul vetrino e incubata per una notte a 4°C. I WC sono stati ripetuti. Infine, la soluzione di anticorpi secondari (Thermo Fisher Scientific anti-Rabbit I A32733), alla concentrazione di 0,5 $\mu\text{g/mL}$, è stata incubata 1 h a 25°C e i WC sono stati ripetuti. Uno scanner per microarray a fluorescenza confocale InnoScan 710 (Innopsys) è stato utilizzato per misurare il segnale di fluorescenza (FS) emesso dagli spot ottenuti sul vetrino target dall'accumulo di p-jet. Il sistema

di imaging ha utilizzato la sorgente laser a 635 nm per eccitare le molecole fluorescenti e due fotomoltiplicatori digitali (PMT) per registrare il segnale ottico emesso dalle molecole.

Nel caso delle sonde fluorescenti, sono stati utilizzati vetrini da microscopio standard di 1 mm di spessore, senza funzionalizzazione superficiale specifica. Al contrario, nel caso dell'applicazione del dosaggio immunologico, sono stati utilizzati vetrini funzionalizzati con gruppi 2D-Amine (PolyAn GmbH, Germania) e con una dimensione standard di 25×75×1mm. In questo caso, la superficie è funzionalizzata da gruppi NH³⁺ per l'accoppiamento non covalente di specie biochimiche cariche negativamente tramite adsorbimento elettrostatico.

A seconda della dimensione dello spot prevista e dell'intensità del segnale, è stato possibile regolare quattro parametri di scansione principali: risoluzione (da 3 a 40 µm/pixel), velocità (da 10 a 35 linee/s), guadagno PMT (lineare da 0 a 100%), potenza laser (5 e 10 mW).

Le prestazioni dell'accumulo p-jet sono state confrontate con un biospotter piezoelettrico commerciale (S3 sciFLEXARRAYER, Scienion AG) utilizzando una serie di campioni di fluoroforo. S3 è un sistema di erogazione senza contatto progettato per produrre piccoli punti campione da volumi estremamente bassi di biomateriali. I campioni sono stati dispensati su vetrini per microscopio in vetro a bassa autofluorescenza (Marienfeld, rif. 1010200) dopo una procedura di lavaggio, in cui i vetrini sono stati prima risciacquati con acetone e isopropanolo, quindi asciugati con azoto (Topgun). I campioni di fluoroforo sono stati preparati diluendo il sale tris (trietilammonio) dell'acido carbossilico Alexa Fluor 647 (A33084 Invitrogen) in PBS 12 mM (pH 7,4) per ottenere concentrazioni di fluoroforo per tre intervalli: (1) da 0,01 pg/mL a 10 pg/mL, (2) da 10 ng/mL a 1 µg/mL e (3) da 3 µg/mL a 12,5 µg/mL. La dimensione della singola goccia erogata con S3 era di 350–372 pL e la distanza tra l'ugello e il vetrino del campione era di 282–500 µm. Sono stati preparati tre vetrini campione replicati per i tre intervalli di concentrazione.

Sono state utilizzate due tipi di sonde fluorescenti: il fluoroforo Alexa Fluor 647, un colorante fluorescente rosso (cat. n. A33084, life technologies) e un anticorpo secondario coniugato con un fluoroforo, l'Alexa Fluor Plus 647 (cat. n. A32733, life technologies). Il fluoroforo è stato acquistato in polvere e sciolto in 1× Soluzione salina tamponata con fosfato (Life technologies Cat.N. 10.010.023), ad una concentrazione di 1,25 mg/mL, la soluzione è stata miscelata delicatamente per garantire la solubilizzazione della polvere. A partire da questa soluzione, 20 µL, 9,6 µL e 5 µL sono stati diluiti in 2 mL di PBS (Phosphate-buffered saline) 1×, ciascuno, per avere le concentrazioni finali di 12,5 µg/mL, 6 µg/mL e 3 µg/mL. L'anticorpo secondario è stato acquistato come soluzione con concentrazione iniziale di 1 mg/mL e diluito in dH₂O alle concentrazioni finali di 10 pg/mL, 0,1 pg/mL e 0,01 pg/mL.

È stata presentata una configurazione completamente nuova [16] in cui è stato sviluppato un sistema di riscaldamento più compatto e più facile da usare rispetto al CO₂ laser o il μ -heater. La riproducibilità degli spot generati da questa nuova configurazione del sensore p-jet è stata valutata stampando circa 100 repliche di spot ottenuti erogando da 1 a 5 goccioline e da 10 a 50 goccioline in ciascuna posizione. Le immagini scanner registrate sono state analizzate dal software Mapix e la riproducibilità della tecnica in termini di diametro e FS è rappresentata attraverso il coefficiente % di variazione in **Figura 1.9 (b)**. In particolare, il diametro degli spot è stato mediamente di 75 μm con un coefficiente di variazione del 5% per gli spot nell'intervallo 1–5 getti e di 130 μm con un coefficiente di variazione del 7% per gli spot nell'intervallo 10–50 getti. Pertanto, la variazione del diametro dello spot era trascurabile con l'aumento del numero di getti in entrambe le gamme.

Figura 1.9 - (a) Immagine dello scanner dei tipici punti p-jet ottenuti individuando le goccioline della sonda fluorescente Alexa; (b) coefficiente di variazione valutato per il diametro dello spot e per il segnale di fluorescenza nel caso di 1-5 getti (colonne blu) e 10-50 getti (colonne arancioni).

La FS ha avuto una variabilità di circa il 6% per i diversi gruppi di repliche a parità di numero di getti **Figura 1.9(b)**.

Questi risultati dimostrano la significatività dei dati e l'elevata ripetibilità degli spot p-jet sia in termini di diametro che di intensità. Per testare l'affidabilità di questo nuovo sensore p-jet per la messa a punto del tasso di accumulo di biomolecole poco abbondanti, è stato valutato il comportamento della FS (signal of fluorescence) degli spot in funzione del numero di goccioline (denominate getti) erogate per ogni spot. È ben noto che le procedure basate su ELISA rappresentano il gold standard nella maggior parte delle diagnosi cliniche volte a rilevare biomarcatori specifici nei fluidi umani. Il rilevamento di $A\beta_{1-42}$ nel liquido cerebrospinale umano per la diagnosi della malattia di Alzheimer è challenging per ELISA con un limite nominale di rilevamento (LOD) di 50 pg/ml, che impedisce un rilevamento affidabile di questi biomarcatori nei fluidi periferici come il sangue, dove le concentrazioni dovrebbero raggiungere livelli inferiori al picogrammo.

La **Figura 1.10** mostra il comportamento della FS in funzione del numero di getti accumulati per tre concentrazioni a livello di $\mu\text{g/mL}$. Il pin è stato caricato con il campione della sonda Alexa a 12,5 $\mu\text{g/mL}$ e sono stati stampati cinque spot, il primo con un getto e gli altri accumulando rispettivamente due getti, tre getti, quattro getti e cinque getti. Sono state eseguite otto repliche per ogni punto e ripetuto lo stesso tipo di esperimento per altre due concentrazioni a 6 $\mu\text{g/mL}$ e 3 $\mu\text{g/mL}$. Le linee tratteggiate corrispondono al livello di fondo calcolato come tre volte la deviazione standard del segnale di fondo. I dati sull'asse Y corrispondono alla FS media su otto repliche delle macchie calcolate come valori medi di grigio per area unitaria delle macchie. Questi risultati hanno dimostrato che la densità ottica dei punti è aumentata linearmente con l'aumentare del numero di getti accumulati per ciascuna concentrazione e le equazioni di regressione lineare hanno mostrato un $R^2 \geq 0,98$.

Figura 1.10 - Segnale di fluorescenza degli spot p-jet in funzione del numero crescente di getti, per tre concentrazioni della sonda Alexa. I valori del segnale sono stati mediati su otto repliche degli spot e le barre di errore corrispondono alla loro deviazione standard. I grafici lineari sono stati ottenuti mediante fitting dei minimi quadrati.

I risultati in **Figura 1.11(a)** hanno dimostrato chiaramente che l'accumulo basato sul contatto non si comporta in modo lineare nell'intervallo di 1-10 tocchi, a causa della contaminazione incrociata che si verifica in tocchi successivi del pin nella stessa posizione del punto. Inoltre, la natura del contatto di questo metodo di stampa comporta anche che durante ogni deposizione c'è la possibilità che la punta del pin possa essere danneggiata, peggiorando così la ripetibilità nel volume depositato ad ogni tocco [93,94]. La mancanza di affidabilità è evidente anche attraverso il comportamento del FS negli spot ottenuti con pochi tocchi, dove il segnale non è rilevabile significativamente oltre il livello di fondo.

Figura 1.11 - Segnale di fluorescenza dei punti p-jet per un numero crescente di getti del campione di anticorpo marcato in caso di (a) 10 pg/mL; (b) 0,1 pg/mL; (c) 0,01 pg/mL. In (a) riportiamo anche i risultati nel caso di 10 pg/mL mediante stampa a contatto.

Al contrario, il FS degli spot ottenuti dall'accumulo di p-jet a 10 pg/mL è significativamente più alto del livello di fondo, anche per pochi getti con un rapporto segnale/rumore medio (SNR) di 90 a uno e due getti. Analogamente al caso della sonda Alexa, anche in questo caso i dati mostrano che la densità ottica degli spot aumenta linearmente con l'aumentare del numero di getti accumulati, con equazioni di regressione lineare che presentano $R^2 \geq 0,99$.

Questi risultati dimostrano l'affidabilità del p-jet nel regolare linearmente il tasso di accumulo di biomolecole in base al numero di getti e nel rilevare le proteine Ab2 marcate con fluorescenza a concentrazioni impegnative, grazie al significativo aumento della densità ottica.

È stato eseguito uno studio comparativo con un biospotter S3 commerciale piezoelettrico, un metodo di stampa consolidato, utilizzando gli stessi campioni. S3 è stato utilizzato per erogare otto punti campione replicati con da uno a cinque getti erogati in ciascuna posizione. Il

campione utilizzato era la sonda Alexa fluorescente. Il comportamento è stato valutato in funzione del numero di getti per diversi intervalli di concentrazione. Il primo intervallo di concentrazione comprendeva 12,5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ - 6 $\mu\text{g}/\text{mL}$ - 3 $\mu\text{g}/\text{mL}$, il secondo 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ - 0,1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ - 0,01 $\mu\text{g}/\text{mL}$, il terzo 10 pg/mL - 0,1 pg/mL - 0,01 pg/mL . La FS è stata misurata dallo scanner e le immagini sono state analizzate dal software Mapix.

Figura 1.12 - Risultati del biospotter: (a, b) Immagini tipiche dello scanner dei vetrini con i punti a 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (A), 0,1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (B), 0,01 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (C), 0,1 pg/mL (A') e 0,01 pg/mL (b'); (c, e) F_{tot} in funzione del numero di getti per le concentrazioni negli intervalli 12,5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ -3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ e 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ -0,01 $\mu\text{g}/\text{mL}$, rispettivamente; (d, f) F_{mean} in funzione del numero di getti per le concentrazioni negli intervalli 12,5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ -3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ e 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ -0,01 $\mu\text{g}/\text{mL}$. I dati in sono stati calcolati in media su otto repliche degli spot con barre di errore corrispondenti alla loro deviazione standard. Il diametro medio in (a) è di 300 μm per 1 getto e 600 μm per 5 getti.

La **Figura 1.12(a,b)** mostra le tipiche immagini scanner dei vetrini con punti rispettivamente al secondo e al terzo intervallo di concentrazione. La **Figura 1.12(a)** mostra che il diametro del punto aumenta significativamente con il numero di getti, in media da 300 μm (1 getto) a 600 μm (5 getti), e la **Figura 1.12(b)** mostra la mancanza di significatività degli spot alle diluizioni impegnative. La FS è stata analizzata in termini di valori F_{tot} e F_{mean} . Entrambi tali valori aumentano con il numero di getti per tutti gli intervalli di concentrazione. Tuttavia, mentre F_{tot} aumenta in media di un fattore cinque e sei rispettivamente nel primo e nel secondo intervallo di concentrazione (**Figura 1.12(c,e)**), la F_{mean} aumenta solo di un fattore due in tutti i campioni (**Figura 1.12(d, f)**). Ciò significa che l'aumento della densità ottica dello spot è trascurabile per getti crescenti, prevenendo così l'effetto di accumulo ottenuto invece da p-jet. Infatti, gli spot a concentrazioni impegnative hanno $\text{SNR} < 1$, anche fino a 100 getti (**Figura 1.12(B)**). Inoltre, le regressioni lineari con $R^2 \geq 0,98$ sono stati raggiunti solo per i valori F_{tot} a 12,5 $\mu\text{g/mL}$ e 6 $\mu\text{g/mL}$ e per i valori F_{mean} a 12,5 $\mu\text{g/mL}$, dimostrando così la mancanza di comportamento lineare per tutte le concentrazioni al di sotto del livello $\mu\text{g/mL}$.

I risultati di questo studio comparativo dimostrano la capacità del p-jet di accumulare efficacemente biomolecole e di renderle rilevabili attraverso la maggiore densità del FS, anche fino a concentrazioni inferiori al picogrammo del campione madre. I risultati ottenuti nel caso del biospotter mostrano come tale capacità di rilevamento non sia raggiungibile.

Il sensore p-jet è stato testato nel caso di un'applicazione tipica in cui le molecole vengono rilevate attraverso una reazione di immunofluorescenza. La molecola in esame è stata il peptide beta-amiloide $\text{A}\beta_{1-42}$, che appartiene alla famiglia dei biomarcatori oggetto dell'interesse dei clinici nella diagnosi di AD. È stata testata la tecnica p-jet su un set di tre soluzioni (500 pg/mL ; 50 ng/mL e 50 $\mu\text{g/mL}$) che coprono un intervallo relativamente ampio di concentrazioni, per testare l'applicabilità del protocollo di immunoreazione su spot prodotti da 20 p-jet accumulati. Sono stati prodotti tre spot per ciascun valore di concentrazione. Le immagini spot sono state registrate dallo scanner e valutate da Mapix e la **Figura 1.13** mostra i dati risultanti mediati sulle repliche degli spot. La FS aumenta chiaramente con l'aumentare della concentrazione della proteina e il rapporto segnale-rumore è in media circa 16 in tutti i punti. Questi risultati dimostrano l'affidabilità degli spot p-jet per il rilevamento di molecole target in un caso di studio più reale, vale a dire proteine non etichettate, come la proteina $\text{A}\beta_{1-42}$ utilizzata in questo test. Le molecole vengono accumulate con successo su un vetrino di reazione solido e rilevate attraverso un protocollo di immunoreazione a posteriori. In prospettiva, questa tecnica semplificherebbe il rilevamento di biomolecole poco abbondanti accumulandole direttamente sul vetrino di reazione e utilizzando volumi di reazione inferiori al microlitro, con vantaggi

significativi in tutti quei casi in cui le applicazioni diagnostiche devono essere eseguite con volumi molto piccoli di analita.

Figura 1.13 - Intensità di fluorescenza media dei punti p-jet di $A\beta_1-42$ (colonne blu) e dello sfondo (colonne arancioni) a diverse concentrazioni di soluzione. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard rispetto ai replicati.

È ben noto come la quantificazione di minuscole quantità di specie molecolari nei saggi biologici sia una questione cruciale. Di seguito viene riportata un'indagine approfondita su un metodo a getto piro-elettroidrodinamico allo scopo di dimostrare la sua capacità di accumulare un gran numero di minuscole goccioline acquose sulla superficie di un vetrino target con elevata efficienza. La crescente necessità di analisi più rapide e non invasive in biomedicina richiede la ricerca di marcatori biomolecolari nei fluidi corporei periferici (es. saliva, sangue capillare e lacrime) dove la loro concentrazione è altamente diluita e i volumi disponibili sono ridotti. Tanto per fare un esempio, in caso di malattia di Alzheimer è ancora fortemente auspicata una diagnosi non invasiva che eviti il prelievo del liquido cerebrospinale. [95] Un modo di procedere prevede lo sviluppo di tecniche in grado di amplificare il numero di molecole, mentre un'altra famiglia di strategie, ovvero la pre-concentrazione per rimozione del solvente, riguarda la capacità di ridurre il volume di reazione per aumentare la concentrazione dell'analita, portando ad un'amplificazione del segnale. [96,97] Ad esempio Giordano et al. hanno utilizzato una piattaforma basata su microfluidica per eseguire un'estrazione di acqua assistita da olio in micropozzi intrappolati, mentre altri gruppi hanno presentato un fenomeno basato sulla polarizzazione [98–101]. In alternativa, una goccia sessile che evapora su una struttura superidrofobica o in presenza di flusso Marangoni all'interno può essere utilizzata per aumentare la concentrazione dell'analita [102–104]. Tuttavia, i metodi basati sulla microfluidica richiedono volumi di campione piuttosto grandi, mentre i metodi con gocce sessili richiedono l'uso di tecniche impegnative per la fabbricazione del substrato. Inoltre, l'utilizzo di tamponi di miscelazione a base di olio può essere altamente dannoso per la stabilità chimico-fisica dei campioni biologici.

Recentemente, è stato dimostrato come l'effetto piroelettrico nei cristalli di niobato di litio (LN) possa essere utilizzato per generare campi elettrici elevati nell'ordine di pochi kV/mm attraverso un'innovativa configurazione senza elettrodi. Questi campi sono stati utilizzati per espellere minuscole goccioline figlie dal menisco libero di una goccia madre con un volume inferiore a μL [105–108]. Si noti che esistono molti metodi per generare microgoccioline liquide, [113,114] ma il vantaggio chiave del p-jet è che è privo di ugelli, permettendoci così di evitare i tipici inconvenienti di intasamento riscontrati nei sistemi di pipettaggio convenzionali e nelle stampanti a getto d'inchiostro. È stato fatto un significativo passo avanti in cui vengono prodotte un numero molto più elevato di minuscole goccioline acquose in una singola stimolazione termica, applicando un'appropriata rampa di riscaldamento su un piccolo pezzo di cristallo LN ottenendo così un buon controllo dell'operazione di getto. Viene generato un campo piroelettrico quasi-statico che decade lentamente a causa dell'attrazione delle cariche dall'ambiente alla superficie del cristallo. Il decadimento del campo elettrico governa la durata

del p-jet, ed è quindi la caratteristica importante del processo di accumulo delle goccioline. È stato studiato questo decadimento sperimentalmente in funzione della dimensione del cristallo LN. Inoltre, è stata studiata numericamente l'influenza della dimensione del cristallo LN sulla distribuzione del campo elettrico attorno alla superficie superiore del cristallo e del menisco [15,109–112]. Infine, è stata dimostrata la capacità della configurazione p-jet proposta di accumulare circa il 70% delle goccioline acquose erogate in un'area limitata con una dimensione trasversale micrometrica, aprendo così la prospettiva per un concentratore di analiti più conveniente in soluzioni acquose. Pertanto, si mira a un ulteriore sviluppo del metodo p-jet per l'accumulo di microgoccioline, che è stato proposto e applicato per i biosensori in lavori precedenti [109-112]. Il funzionamento del metodo p-jet si basa sul fenomeno dell'emissione elettrodrodinamica (EHD) di microgoccioline dalla superficie di un liquido soggetto a campi elettrici. Il menisco del serbatoio liquido madre si carica sotto l'azione del campo elettrico e quindi tra queste cariche dello stesso segno si genera una forza repulsiva di Coulomb che deforma il menisco nel cosiddetto cono di Taylor, il cui apice si scompone in getti o goccioline. Il processo di rottura del menisco dipende da vari parametri come quello fisico: proprietà del fluido, portata, intensità del campo elettrico, geometria del sistema, ecc., che portano a diverse modalità di atomizzazione EHD, classificate, ad esempio, da Cloupeau e Brunet-Foch.[116] A bassa portata è possibile la cosiddetta modalità di microgocciolamento, caratterizzata dall'emissione di microgoccioline monodisperse il cui diametro è notevolmente inferiore al diametro del tubo capillare che sostiene il menisco[117]. **Figura 1.14(a)** mostra la vista schematica della configurazione top-down del p-jet utilizzato per ottenere un accumulo ad alta velocità di minuscole goccioline acquose espulse dal menisco del liquido. LN è un materiale piroelettrico, cioè in grado di generare un potenziale superficiale non trascurabile al variare opportunamente della sua temperatura. Il vetrino target, ovvero il vetrino dove si accumulano le minuscole goccioline, è un vetrino SuperAmine 2 commerciale solitamente utilizzato per legare le biomolecole (SMM2, ArrayIt). L'elemento riscaldante sotto il cristallo appartiene ad una piastra riscaldante commerciale (Linkam) o ad un elemento Peltier standard 15 - 15 mm² dimensionato. Un sottile filo metallico, che mette in contatto il liquido ed un sottile foglio metallico tra il cristallo e l'elemento riscaldante, garantisce la neutralizzazione elettrica del menisco dopo l'emissione di una gocciolina carica e per aumentare la forza del campo elettrico. È importante notare il passo avanti sviluppato qui rispetto ai documenti precedenti in cui si è utilizzata una configurazione dal basso verso l'alto (**Figura 1.14(b)**). Sono state utilizzate due opzioni per la stimolazione termica: 1) radiazione laser CO₂ e 2) effetto Joule generato da una bobina di titanio integrata sulla faccia posteriore del cristallo [109-112]. Il sistema basato su laser era estremamente ingombrante, mentre il riscaldatore basato su bobina richiedeva lunghi

e costosi tempi di microfabbricazione. Lo svantaggio comune era la necessità di una goccia madre sub- μL per produrre minuscole goccioline, producendo così un numero ridotto di goccioline espulse in una singola stimolazione termica.

Figura 1.14 - a) Vista schematica della configurazione p-jet top-down dove le coordinate XZ e le dimensioni del cristallo si riferiscono al modello di simulazione indicato in seguito. b) Vista schematica della configurazione bottom-up p-jet utilizzata nei precedenti articoli come confronto.

È stata simulata numericamente la distribuzione spaziale del campo elettrico E generato considerando una variazione di temperatura fissa $\Delta T=15$ K per diverse dimensioni di cristallo, per trovare le migliori condizioni per ottenere l'espulsione di goccioline ad alta velocità. Il valore abbastanza piccolo di ΔT è stato scelto tenendo presente il potenziale utilizzo di questo set-up per l'accumulo di biomolecole, evitando così condizioni che potrebbero causare il loro danno termico. La superficie del menisco è considerata sferica con un raggio di 0,4 mm in conformità con le immagini della vista laterale registrate sperimentalmente con una fotocamera digitale. Il menisco deve avere lo stesso potenziale elettrico del filo di contatto collegato elettricamente alla parte posteriore del cristallo LN (**Figura 1.14(a)**), tenendo presente che il tempo di rilassamento elettrico del campione acquoso è molto più breve del tempo caratteristico di tutti altri processi coinvolti. [27] È stata focalizzata l'attenzione su due valori dello spessore del cristallo d (0,5 e 1 mm) e su quattro valori della lunghezza del lato a (2, 6, 10 e 14 mm) e ne è stata studiata la distribuzione del campo E prima a $X=0$ (centro del cristallo) lungo l'asse

Z, e secondo, a $Z=0,01$ mm, cioè vicino alla superficie del cristallo, lungo l'asse X da 0 (centro del cristallo) fino al bordo del cristallo.

Figura 1.15 - a) L'intensità del campo E lungo l'asse Z a $X=0$ per lati di lunghezza 2, 6 e 10 mm. b) L'intensità del campo E lungo l'asse X a $Z=0,01$ mm (in prossimità della superficie del cristallo) per lati di 2, 6, 10 e 14 mm. Le linee nere e rosse corrispondono a $d=0,5$ mm e $d=1$ mm, rispettivamente.

L'intensità del campo aumenta notevolmente in prossimità del menisco, come di solito accade in prossimità di una superficie conduttiva fortemente curva. Inoltre, aumenta con l'aumentare della lunghezza del lato del cristallo ma l'incremento di campo è trascurabile per $a \geq 6$ mm. Cristalli più spessi ($d=1$ mm, linee rosse) generano sempre campi circa il doppio di quelli dei

cristalli più sottili ($d=0,5$ mm, linee nere). Ciò è in accordo con il fatto che la differenza di potenziale elettrico tra le superfici $+z$ e $-z$ di un cristallo piroelettrico è proporzionale allo spessore del cristallo. La **Figura 1.15(b)** mostra i risultati della distribuzione di E lungo l'asse X o Y per $Z=0,01$ mm. Innanzitutto, l'effetto spiking del campo elettrico è chiaramente evidente in corrispondenza del bordo del cristallo per tutti i valori di d e a , con valori di E che vanno da circa $2,3$ kV mm^{-1} , in caso di $d=0,5$ mm e $a=14$ mm, fino a $7,7$ kV mm^{-1} in caso di $d=1$ mm e $a=2$ mm. Questo suggerisce di utilizzare la regione centrale sopra il cristallo come sorgente per il campo elettrico, precisamente a $X=Y=0$, per evitare il campo altamente disomogeneo. La linea orizzontale blu corrisponde al valore tipico della soglia di guasto elettrico in aria in normali condizioni di laboratorio (circa 3 kV mm^{-1}). In tal modo, **Figura 1.15(b)** chiaramente mostra che i valori di E superano una soglia di guasto elettrico ai bordi della piastra di LN con $a \leq 6$ mm e $a \leq 10$ mm rispettivamente per i cristalli sottili e spessi. Qui è prevista la generazione intensiva di ioni dovuta a una scarica corona e il loro accumulo sulla superficie del cristallo, che porta a una diminuzione del potenziale piroelettrico [118].

È ragionevole presumere che il tasso di generazione di ioni aumenti con un aumento dell'area del cristallo, su cui si verifica un guasto elettrico. La **Figura 1.15(b)** mostra che quest'area si allarga con la diminuzione della lunghezza del lato della piastra e l'aumento dello spessore.

Al contrario, la quantità di cariche esterne accumulate necessarie per un notevole calo del potenziale piroelettrico dovrebbe essere proporzionale alla superficie del cristallo. Di conseguenza, si prevede che il tempo di decadimento caratteristico aumenti con l'aumentare della superficie e la diminuzione dello spessore della lastra di cristallo. È stato studiato sperimentalmente questo tempo di decadimento in funzione della dimensione del cristallo. In sintesi, le simulazioni lungo l'asse Z dimostrano che il più alto E si ottiene utilizzando il cristallo più spesso ($d=1$ mm) e lunghezza laterale $a=6$ mm, con una differenza trascurabile per valori maggiori di a . Questi risultati sono coerenti con i risultati della simulazione lungo l'asse X che si identificano con la lunghezza del lato $a \geq 6$ mm, che può fornire un processo p-jet sufficientemente lungo. Pertanto, le simulazioni complessive effettuate in questa sezione dimostrano che è necessario concentrare l'attenzione su campioni di cristallo con lunghezza laterale $a \geq 6$ mm.

Il potenziale è stato misurato in funzione del tempo T per campioni LN di due spessori $d=0,5$ mm e $d=1$ mm con una lunghezza laterale a di 1,6, 2,6, 3,6, 7,6, 8,6 e 16 mm. Le dimensioni del cristallo sono mostrate in **Figura 1.14(a)**. La **Figura 1.16(a)** mostra la vista schematica dell'apparecchiatura utilizzata per le misure di potenziale piroelettrico.

Figura 1.16 - a) Vista schematica della configurazione utilizzata per misurare il potenziale elettrico generato dal cristallo LN sotto una variazione di temperatura graduale; b) Forma della dipendenza della temperatura del cristallo dal tempo; c,d) Andamento temporale del potenziale elettrico per i cristalli con spessore $d=0,5\text{mm}$ e $d=1\text{ mm}$, rispettivamente. La lunghezza del lato di cristallo a assume valori discreti da 1,6 a 16 mm. Le linee blu tratteggiate separano le regioni di "base", "ascesa" e "decadimento".

La temperatura è stata aumentata dal valore della stanza di 25°C fino a $T=40^{\circ}\text{C}$ durante l'intervallo di tempo da $T=15\text{s}$ a $T=45\text{s}$ e da $T=17\text{s}$ a $T=27\text{s}$ per i cristalli con $d=0,5\text{mm}$ e $d=1,0\text{ mm}$, rispettivamente. Successivamente, la temperatura è stata mantenuta costante. È importante notare che il diametro dell'elemento riscaldante era di 22 mm, che ha permesso di coprire l'intera superficie del cristallo per tutti i valori di a studiati. Il potenziale è stato misurato tramite una sonda commerciale Kelvin a distanza $Z=1,5\text{ mm}$ dalla superficie del cristallo. La **Figura 1.16 (c,d)** mostra i risultati in caso di spessore fisso $d=0,5\text{mm}$ e $d=1\text{ mm}$, rispettivamente, e per diversi valori della lunghezza del lato a . Il potenziale elettrico era compreso tra 1 e 2,5 kV per cristalli di spessore 0,5 mm, mentre poteva superare i 4,5 kV per cristalli di spessore 1 mm e $a > 7,6\text{ mm}$, con conseguente guasto elettrico tra le superfici del cristallo. Pertanto, in quest'ultimo caso, occorre limitarsi a una lunghezza del lato del cristallo di 7,6 mm. Si noti che il valore

assoluto del potenziale elettrico può essere misurato con un errore piuttosto elevato, specialmente per piccoli campioni LN, ma non è importante perché qui ci si concentra sulla variazione relativa del potenziale nel tempo [119]. La curva del potenziale elettrico presenta tre regioni principali: “base”, “ascesa” e “decadimento”, come mostrato dalle etichette in **Figura 1.16 (c,d)**. La base corrisponde al potenziale iniziale, l'aumento della crescita potenziale corrisponde all' aumento lineare del T e la regione di decadimento inizia quando il valore di T viene mantenuto costante.

Per entrambi i valori di spessore, il decadimento accelera sensibilmente al diminuire di a , esibendo tre velocità principali: "veloce", "medio" e "lento". La velocità veloce include i cristalli con $a=1,6$ mm (linee nere) e $a=2,6$ mm (linee rosse), con differenze trascurabili, mentre la regione media riguarda il cristallo con $a=3,6$ mm (linee verdi). Infine, il decadimento più lento si ottiene per i cristalli con $a \geq 7,6$ mm, con differenze trascurabili all'aumentare della lunghezza. In particolare, i dati riportati in **Figura 1.16(c,d)** mostrano, rispettivamente, che 55 s ($d=0,5$ mm) e 40 s ($d=1$ mm) dopo aver raggiunto il valore di picco, il potenziale decade solo del 5% in caso di campioni più grandi ($a \geq 7,6$ mm), con valore pressoché costante successivamente, mentre si riduce di circa il 20% nel caso della lunghezza laterale minore ($a=1,6$ mm e $a= 2,6$ mm) con successiva ulteriore diminuzione nel tempo.

Queste misurazioni mostrano che un cristallo con una lunghezza laterale superiore a 8 mm fornisce un potenziale elettrico abbastanza stabile nel tempo. È ben noto che il potenziale elettrico decade gradualmente nel tempo a causa di tre fattori principali:

- i) corrente conduttiva di massa;
- ii) emissione di elettroni ferroelettrici;
- iii) accumulo di cariche schermanti dall'atmosfera ambiente sulla superficie del cristallo [118,120]. Qui la schermatura dall'emissione di elettroni è trascurabile perché il cristallo è esposto alla normale atmosfera, mentre la schermatura conduttiva di massa avviene molto lentamente con un tempo di rilassamento di circa 10^5-10^7 s.

Pertanto, si ritiene che il decadimento del potenziale elettrico nell'arco di decine o centinaia di secondi sia principalmente correlato alla ricombinazione di carica sulla superficie del cristallo attraverso gli ioni ambientali prodotti dalla rottura elettrica lungo i bordi del cristallo, cioè dove la soglia di rottura è superata [120]. Cristalli con un lato più lungo e, quindi, una superficie maggiore mostrano un decadimento lento, poiché una frazione superficiale più piccola è coperta da cariche schermanti durante lo stesso intervallo di tempo rispetto ai cristalli con superficie

più piccola. Tra i cristalli con la stessa lunghezza laterale, i cristalli più spessi mostrano un decadimento più rapido poiché creano un campo elettrico più elevato ai bordi, accelerando così la formazione di ioni nell'ambiente. È possibile concludere che i risultati sperimentali sono coerenti con le aspettative basate sulle simulazioni del campo elettrico. Tuttavia, è importante notare che questo studio ha permesso di trovare una condizione ottimale in cui il potenziale elettrico è stabile nel tempo, ottimizzando lo spessore del cristallo LN e la lunghezza laterale per produrre un campo piroelettrico sufficiente per l'erogazione di goccioline EHD durante un intervallo di tempo di circa 40 s.

Considerando la simulazione del campo elettrico e la misurazione del potenziale elettrico, è stata configurata la configurazione p-jet schematicamente mostrata nella **Figura 1.14(a)** utilizzando un campione di cristallo di 1 mm di spessore e 7 mm di lunghezza laterale, che doveva fornire un campo elettrico sufficientemente elevato e stabile per diverse decine di secondi. Sono stati caricati circa 10 μL di acqua distillata nell'orifizio posizionando la faccia inferiore del supporto di carico a circa 300 μm dalla superficie superiore del vetrino di riferimento. L'elemento Peltier era di 15 - 15 mm^2 ed è stato guidato da un impulso di corrente graduale di 0,5 A (con tensione 0,6 V) fornito da un alimentatore programmato HCS-3300, per aumentare la temperatura del cristallo da 25°C fino a circa 40°C. Quindi, per alcuni eventi di getto, si è avuta la sovrapposizione di una gocciolina sulla precedente, quando non evaporata completamente. Pertanto, per quantificare al meglio il volume di ciascuna gocciolina, è stato sottratto il volume del liquido depositato al frame precedente all'evento del getto, per rimuovere il contributo della gocciolina precedente non evaporata completamente. Gli eventi di deposizione di goccioline sono mostrati in **Figura 1.17**.

Figura 1.17 - e) Eventi di deposizione di goccioline in funzione del tempo, rappresentati da picchi di altezza pari al volume delle goccioline, dove le frecce rosse indicano il primo e il secondo evento di deposizione di goccioline. f) Istogramma per la distribuzione di un diametro dell'area che può essere coperta dalla singola gocciolina. g) Istogramma per la distribuzione della coordinata del baricentro della gocciolina.

La **Figura 1.17 (e)** mostra tutti gli eventi di deposizione di singole goccioline in funzione del tempo, rappresentati da picchi con un'altezza pari al volume V della gocciolina, espresso in picolitri. La seguente analisi mira a stimare quante goccioline si sovrappongono sull'area ristretta di un vetrino target. A tal fine, è stato calcolato il diametro dell'area che ciascuna gocciolina, espulsa con un volume noto, può coprire e la coordinata X della sua deposizione. Il diametro dell'area coperta (denominato "punto di goccia" per brevità) è stato calcolato supponendo che una goccia depositata abbia un angolo di contatto di 74° con la superficie del

vetrino target e forma un'interfaccia sferica con l'aria. L'istogramma nella **Figura 1.17 (f)** mostra la distribuzione di frequenza per il diametro del punto di una goccia. Il valore medio del diametro del punto di una goccia D_{mean} è 42,5 micron.

L'istogramma 4(g) dimostra che 74 goccioline hanno la coordinata del baricentro in una regione larga circa 40,6 μm , che è inferiore a D_{mean} , e così i punti delle goccioline si sovrappongono almeno parzialmente all'interno questa regione. Ciò può fornire un aumento di 70 volte della densità superficiale delle molecole di analita disciolte nel campione acquoso rispetto alla deposizione di una singola goccia. È interessante notare che, in primo luogo, questo aumento è sottovalutato poiché abbiamo escluso i getti con più goccioline e, in secondo luogo, la densità superficiale delle molecole può essere migliorata semplicemente aumentando il tempo di accumulo delle goccioline. Al contrario, il flusso di goccioline può essere interrotto, se necessario, aumentando la distanza tra il supporto di caricamento e il cristallo piroelettrico. I risultati sperimentali dimostrano l'accumulo di oltre 70 minuscole goccioline acquose durante i primi 14 s sull'area target con un diametro inferiore a 40 μm . Si ritiene che questa tecnica potrebbe aprire la strada al facile accumulo di biomolecole per il rilevamento ad alta sensibilità di biomarcatori altamente diluiti.

CAPITOLO 2. MATERIALI E METODI

2.1 Niobato di litio ed effetto piroelettrico

Il niobato di litio (LiNbO_3 o semplicemente LN) è un sale non naturale costituito da niobio, litio e ossigeno dell'acido niobico. È un cristallo romboedrico (**Figura 2.1**) appartenente al gruppo dei metalli di transizione ed è otticamente trasparente nell'intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 350 nm e 5.2 μm .

Figura 2.1 – Struttura cristallina del niobato di litio

Il LN ha un'elevata polarizzazione spontanea ($0,70 \text{ C/m}^2$ a temperatura ambiente) ed è il cristallo ferroelettrico con la più alta temperatura di Curie ($1210 \text{ }^\circ\text{C}$) che si conosca. Il LN possiede diverse proprietà che sono utilizzate in vari settori di applicazione. Ad esempio, è piezoelettrico, esprime effetto elettro-ottico, effetto ottico non lineare, effetto fotorifrattivo, effetto fotovoltaico, effetto foto-elastico, effetto acusto-ottico... Tali proprietà sono regolabili, grazie alla sua struttura reticolare e all'abbondanza di difetti nella struttura cristallina. Molte proprietà del LN possono essere regolate dalla composizione del cristallo, dal drogaggio degli elementi, dal controllo dello stato di valenza e così via. Inoltre, il cristallo LN è ricco di materie prime, il che significa che il cristallo singolo di alta qualità e di grandi dimensioni è relativamente facile da preparare. Il cristallo LN ha proprietà fisiche e chimiche stabili, facile da lavorare, ampio intervallo di trasmissione della luce ($0,3 \sim 5\mu\text{m}$), e ha una grande birifrangenza (circa 0,8 a 633 nm) e facile da trasformare in una guida d'onda ottica di alta qualità. L'unico ostacolo al suo crescente utilizzo industriale, inclusa la costosa elaborazione meccanica di alta qualità dei

campioni LN, è attualmente ridotto grazie all'implementazione della microlavorazione CNC (Computer Numerically Controlled) e tecniche di microlavorazioni laser.

I singoli cristalli di LN possono essere coltivati utilizzando il processo Czochralski, una tecnica introdotta nei sistemi produttivi industriali agli inizi degli anni cinquanta, che permette di ottenere la crescita di monocristalli di estrema purezza. Dopo che un cristallo è cresciuto, viene tagliato in wafer di diverso orientamento. Gli orientamenti comuni sono Z-cut, X-cut, Y-cut. I cristalli utilizzati sono stati acquistati da Crystal Technology Inc. con uno spessore di 500 μm . I wafer sono stati tagliati in campioni di 2 cm^2 dimensionati da una sega diamantata standard.

Il LN è un materiale piroelettrico, cioè la sua polarizzazione spontanea P_s dipende dalla temperatura. La piroelettricità può essere descritta come la proprietà di certi materiali di generare una temporanea differenza di potenziale tra gli estremi quando sono scaldati o raffreddati. I materiali piroelettrici sono isolanti e l'effetto dipende dalla variazione di polarizzazione elettrica con la temperatura. Molto semplicemente si ha che il cambiamento di temperatura modifica leggermente la posizione di alcuni atomi nella struttura cristallina, e di conseguenza cambia la polarizzazione elettrica del materiale. Si ha quindi un temporaneo accumulo di cariche elettriche di segno opposto (da cui deriva la differenza di potenziale) sulle facce opposte di certi cristalli in risposta a un cambiamento di temperatura. L'accumulo avviene su facce ortogonali rispetto a un asse di simmetria noto come asse termico. L'effetto non è permanente, in quanto se la variazione di temperatura rimane costante, si ha che le cariche libere nell'aria annullano la differenza di potenziale o semplicemente la corrente di perdita dovuta alla debole conducibilità del cristallo annulla la differenza di potenziale.

Dunque, a causa del progressivo riarrangiamento della struttura cristallina al crescere di T , P_s diminuisce fino alla formazione della fase paraelettrica alla temperatura di Curie. A temperatura ambiente il modulo di P_s vale 0.21 C m^{-2} e la sua dipendenza da T (in Kelvin), nel è espressa da: $\Delta P_s \propto p_i \Delta T$. P_s è il coefficiente del vettore di polarizzazione, p_i il coefficiente piroelettrico e vale $-4\text{E-}05 \text{ C}/(\text{K m}^{-2})$ e ΔT indica la variazione di temperatura. All'equilibrio, senza stimolazione termica, la polarizzazione spontanea è compensata dalla carica schermante esterna e non è presente alcun campo elettrico. Quando il cristallo è soggetto a una variazione di temperatura, una densità di carica superficiale $\alpha = p_i \Delta T$ appare localmente a causa di addebiti non compensati. All'equilibrio, cioè quando non c'è variazione di temperatura, la carica di polarizzazione del cristallo LN è completamente schermata da cariche esterne sulla superficie del cristallo e non c'è campo elettrico. Quando stimolato termicamente, la P_s subisce una variazione e, di conseguenza, si genera uno stato elettrostatico transitorio con cariche schermanti non compensate sulla superficie del cristallo. Questo fenomeno genera un elevato campo elettrico che si origina dal punto caldo della superficie del cristallo ($\sim 10^7 \text{ V/min}$).

Il campo elettrico generato dall'effetto piroelettrico, se applicato alla goccia di un campione liquido in mezzo gassoso, porta alla redistribuzione delle cariche mobili all'interfaccia liquido-gas, e, quando raggiunge intensità sufficiente, deforma la goccia in una sorta punta conica da cui vengono rilasciati sottili getti di liquido (la natura del getto piro-elettroidrodinamico è spiegata in dettaglio nella sezione "Risultati e discussioni").

2.2 Vetrino target

Nel caso dei campioni modello con molecole fluorescenti, sono stati utilizzati vetrini commerciali funzionalizzati con gruppi 2D-Amine (PolyAn GmbH, Germania), solitamente utilizzati per legare biomolecole, e con una dimensione standard di $25 \times 75 \times 1$ mm. In particolare, la superficie è funzionalizzata con gruppi NH_3^+ capaci di accoppiare tramite legame non covalente specie biochimiche cariche negativamente, tramite adsorbimento elettrostatico (**Figura 2.2**). Questi vetrini sono utilizzati generalmente per la produzione di microarray di proteine, di oligonucleotidi e di cDNA. I vetrini sono lucidati ad alta precisione per ottenere una levigatezza a livello atomico di ± 20 angstrom e presentano una densità di gruppi amminici di circa $5 \times 10^{12} \text{ mm}^{-2}$.

Figura 2.2 - La superficie del vetrino è funzionalizzata da gruppi NH_3^+ per l'accoppiamento non covalente di specie biochimiche

2.3 Printing pin

Il pin è un componente commerciale utilizzato per la stampa a contatto di vetrini microarray (SMP3, Arrayit Corporation) [121]. La **Figura 2.3(a,b)** mostra due immagini al microscopio ottico del pin a diversi ingrandimenti, mentre la **Figura 2.3(c)** mostra uno schema della punta del pin con le dimensioni caratteristiche.

Figura 2.3- (a,b) Immagini al microscopio ottico del printing pin a diversi ingrandimenti; (c) schema della punta del pin, dove $D_{l,c} \sim 20$ micron, $D_{u,c} \sim 105$ micron, $l_c = 2$ mm, $l_T = 2,3$ mm.

2.4 Scanner a fluorescenza

Uno scanner per microarray a fluorescenza confocale InnoScan 710 (Innopsys, Carbone, Francia) è stato utilizzato per misurare il segnale di fluorescenza (FS) emesso dagli spot concentrati ottenuti tramite p-jet ciclico. Il sistema di imaging utilizza la sorgente laser a 635 nm per eccitare le molecole fluorescenti e due fotomoltiplicatori digitali (PMT) per registrare il segnale ottico emesso dalle molecole. A seconda della dimensione dello spot prevista e dell'intensità del segnale, è possibile regolare quattro parametri di scansione principali: risoluzione (da 3 a 40 $\mu\text{m}/\text{pixel}$), velocità di scansione (da 10 a 35 linee/s), guadagno PMT (lineare da 0 a 100%), potenza del laser di eccitazione (5 mW oppure 10 mW). Le immagini TIFF a 16 bit catturate dallo scanner sono state valutate quantitativamente dal software Mapix

(Microarray image acquisition and analysis software) (versione 5.5.0, Innopsys, Carbonne, Francia).

Figura 2.4 - InnoScan 710 (Innopsys, Carbonne, Francia).

2.5 Microscopio ottico binoculare

Il microscopio ottico è un tipo di microscopio che sfrutta la luce con lunghezza d'onda dal vicino infrarosso all'ultravioletto, coprendo tutto lo spettro visibile. È stato utilizzato al fine di visualizzare gli spot ottenuti sul vetrino e di studiare la ripetibilità in termini di diametro e morfologia.

Figura 2.5 - Microscopio binoculare con obiettivi semi-piani.

2.6 Campioni fluorescenti

È stato utilizzato come campione modello, per effettuare i test sperimentali finali, un anticorpo secondario coniugato con un fluoroforo, l'Alexa Fluor Plus 647 (cat. n. A32733, technologies of life). L'anticorpo secondario è stato acquistato come soluzione con concentrazione iniziale di 2 mg/mL e a seguito di diluizioni seriali sono stati preparati i campioni a concentrazioni finali di 4µg/ml, 40ng/ml, 4ng/ml, 40 pg/mL, 4 pg/mL e 0,4 pg/ml. Il buffer utilizzato, a seguito di ottimizzazioni test, è stato il MES in concentrazione 0.1M. MES è il nome comune per il composto acido 2-(N-morfolino) etansolfonico. La sua struttura chimica contiene un anello morfolinico. Ha un peso molecolare di 195,2 g/mol e la formula chimica è C₆H₁₃NO₄S. Il MES, usato come agente tampone in biologia e biochimica, è altamente solubile in acqua e il suo punto di fusione è di circa 300°C.

Figura 2.6 - Alexa Fluor Plus 647 (cat. n. A32733, technologies of life).

2.7 Set-up sperimentale

Il sensore p-jet è stato utilizzato per accumulare le biomolecole in soluzioni altamente diluite. Negli ultimi anni, è stato dimostrato per la prima volta la possibilità di utilizzare l'effetto

piroelettrico per l'accumulo di micro-goccioline e per il rilevamento di biomolecole altamente diluite. Qui viene presentata una configurazione completamente nuova in cui è stato sviluppato un elemento di riscaldamento più compatto e più facile da usare rispetto al laser CO₂ laser o al micro-riscaldatore utilizzati in letteratura nei precedenti lavori dello stesso gruppo di ricerca. Nello specifico, **Figura 2.7** mostra lo schema della configurazione sperimentale. Rispetto ai lavori precedenti qui il laser CO₂ ingombrante e ad alta potenza è sostituito da un elemento riscaldante posto a contatto con il cristallo che risulta essere la reale innovazione di questa metodologia, aprendo così la strada verso una configurazione più compatta. Si tratta di un elemento riscaldante commerciale con dimensione 15×15 mm², pilotato da un impulso di corrente ciclico fornito da un generatore di segnali. **Figura 2.7(a)** mostra lo schema della configurazione top-down del p-jet utilizzato per ottenere un accumulo ad alta velocità di minuscole goccioline acquose espulse dal menisco del liquido. LN è un materiale piroelettrico, cioè in grado di generare un potenziale superficiale non trascurabile al variare opportunamente della sua temperatura.

Figura 2.7 -Vista schematica del p-jet che mostra le fasi principali di funzionamento, corrispondenti a (a) la condizione di equilibrio con la soluzione nella fessura del pin e l'effetto piro OFF; (b) formazione di spot sul vetrino target.

Figura 2.8 – Schematizzazione del set-up in condizioni di funzionamento e non.

La soluzione viene caricata nel pin (paragrafo 2.3). Sotto il pin, si ha l'elemento riscaldante che tocca il cristallo di LN, che viene mantenuto fisso e allineato con il pin. Un vetrino target, ovvero il vetrino per depositare le goccioline di soluzione, è montato su un apposito supporto con traslazione micrometrica a tre assi tra il cristallo e il pin e viene traslato orizzontalmente per ottenere spot ripetuti. Il traslatore micrometrico manuale viene utilizzato anche per allineare l'asse del pin con il punto centrale di un campione quadrato di cristallo LN. In linea di principio, il vetrino target può essere funzionalizzato con una chimica specifica, a seconda del campione che deve essere immobilizzato. Quindi, come descritto nel paragrafo 2.2 è stato utilizzato un vetrino 2D-Amine per i test con le molecole fluorescenti per la dimostrazione dell'efficienza di concentrazione delle biomolecole. La figura seguente mostra una visione schematica della modalità di pilotaggio dell'elemento riscaldante.

Figura 2.9 - Visualizzazione semplificata del circuito che pilota l'elemento riscaldante, costituito da un alimentatore (*PG*) e un generatore di funzioni d'onda (*WG*). *LN*, niobato di litio

Sono stati eseguiti diversi esperimenti per trovare le condizioni migliori di impulsi di corrente da somministrare all'elemento riscaldante per ottenere un'intensità di campo elettrico sufficiente a estrarre le micro-gocce ma, nello stesso tempo, senza raggiungere temperature che possono essere dannose per le biomolecole. Alla fine il metodo è stato ottimizzato utilizzando un tempo di ritardo di 20s tra un impulso e quello successivo.

Inoltre, è stata misurata la temperatura della superficie del vetrino target con una telecamera a infrarossi, al fine di ricercare le condizioni ottimali che producevano getti ripetibili, ma allo stesso tempo rispettino il limite di temperatura. Il LN raggiunge una temperatura che non supera i 40°C durante i cicli di riscaldamento. Questo ciclo di variazione di temperatura genera l'effetto piroelettrico e l'intensità del campo elettrico risultante è abbastanza alta da indurre un effetto di carica sulla superficie libera del menisco liquido uscente dal capillare del pin.

Quando il generatore è acceso, si verifica l'effetto piroelettrico (**Figura 2.8**). Il campo elettrico generato piro-elettricamente dal cristallo LN induce un accumulo di carica sulla superficie libera della goccia madre per effetto elettrostatico. La densità di carica è abbastanza alta da indurre un noto effetto di repulsione di Coulomb che deforma il menisco della goccia madre nel cosiddetto cono di Taylor. Quando il campo elettrico supera la tensione superficiale del liquido, minuscole goccioline vengono espulse dall'apice del menisco. Le goccioline figlie generate da questo metodo p-jet hanno volumi inferiori al pL. Dopo il primo spot si trasla il vetrino di deposizione e si producono nuovi spot a specifici confini spaziali, ~250µm. Ogni spot formato viene osservato lateralmente da una telecamera standard (Motion Pro Y3-S1, IDT Corporation, dimensione dei pixel di 10,85x10,85 µm) e contiene in media qualche decina di pL di campione.

Qui, l'uso del pin rivoluziona la modalità di jetting e formazione degli spots. Il menisco liquido rimane pressoché stabile durante lo svuotamento del pin e questo migliora sensibilmente la riproducibilità delle goccioline e degli spot sul vetrino target. Pertanto, la capacità di concentrazione aumenta e le prestazioni di sensibilità migliorano.

CAPITOLO 3. RISULTATI E DISCUSSIONI

Il fenomeno del p-jet si basa sull'emissione elettro-idrodinamica (EHD) di micro-goccioline dalla superficie libera di un liquido mentre è sottoposto ad un campo elettrico generato dall'effetto piroelettrico. Il menisco della goccia madre va incontro all'accumulo di cariche elettriche che, per intensità sufficientemente elevate del campo elettrico, portano a una forza di Coulomb repulsiva che tende a deformare il menisco nel cosiddetto cono di Taylor, il cui apice si scompone poi in getti che formano goccioline figlie sul substrato di arrivo.

I risultati della sperimentazione derivano da uno studio approfondito volto all'ottimizzazione di questo set-up, mai esplorato prima. Nel seguito vengono illustrati i risultati di diversi test per la selezione delle condizioni operative in grado di produrre la migliore ripetibilità degli spot in termini di morfologia, diametro, tempi di rilascio, fluidodinamica del jetting.

3.1 Scelta del volume di carico

In una prima fase sono stati eseguiti diversi test di p-jet usando un campione di 100 mM di PBS (Phosphate Buffered Saline) a pH 7.4 con 10 µg/ml di fluoroforo. Il comportamento dei getti e la qualità degli spot ottenuti sono stati valutati per diversi valori del potenziale dell'alimentatore. I risultati sottostanti mostrano a livello qualitativo come ci sia una correlazione tra volume di carico, durata del jetting e distribuzione spaziale dei getti (**Figura 3.1, 3.2**).

Figura 3.1- Immagine tipica acquisita allo scanner che mostra gli spot ottenuti con $2\mu\text{L}$ e $1,5\mu\text{L}$, come volume di carico.

La **Figura 3.1** mostra come per volumi di carico superiori a $1\mu\text{L}$ gli spot siano fortemente disomogenei e non ripetibili.

Figura 3.2 – Sequenza di fotogrammi del jetting con volumi di carico pari a: a) $2\mu\text{L}$ e b,c) $1,5\mu\text{L}$.

All'aumentare del volume di carico:

- I. aumenta la durata del fenomeno: $t_{\text{mean}} \sim 10\text{min}$,
- II. aumenta la probabilità di formazione di effetti 'bridge' indesiderati come mostra la **Figura 3.2(a)**,
- III. aumentano le instabilità durante il jetting, intese come distribuzione disomogenea del liquido sulle pareti del pin che comportano la produzione di getti con alta dispersione spaziale e quindi scarso effetto di concentrazione,
- IV. diminuisce drammaticamente la ripetibilità degli spot in termini di diametro e di omogeneità dello spot.

Figura 3.3 – Tipiche immagini acquisite al microscopio ottico di spot di p-jet ottenuti con volumi di carico maggiori di $1 \mu\text{L}$. La disomogeneità degli spot è evidente.

In particolare è stata anche indagata la possibilità di aggiungere al buffer del Tween20 (polisorbato 20) in concentrazioni molto basse (0.01%), agendo sulla tensione superficiale del liquido, nell'ipotesi che la fluidodinamica del jetting potesse migliorare. Al contrario, come mostrano i fotogrammi di **Figura 3.4**, la scelta di aggiungere il Tween20 non risulta efficace, in quanto diminuisce drammaticamente la ripetibilità degli spot in termini di diametro e di omogeneità dello spot (**Figura 3.5**).

Figura 3.4 – Sequenza di fotogrammi che evidenziano la fluidodinamica del jetting data la presenza del Tween20.

Figura 3.5 – Tipica immagine acquisita allo scanner degli spots di Mes 0.1M+Tween20 0.01%

In **Figura 3.6** sono riportate prove a volumi minori, rispettivamente $1\ \mu\text{L}$ e $0.8\ \mu\text{L}$. Come si evince dalla **Figura 3.6(b)**, utilizzare $0.8\ \mu\text{L}$ risulta essere un ottimo compromesso in termini di ripetibilità, riducendo così instabilità fluidodinamiche. A volumi inferiori si introducono errori aggiuntivi sulla quantità di molecole prelevate, ed inoltre la fluidodinamica del fenomeno risulta rallentata ed inefficiente nel generare uno spot.

Figura 3.6 – Tipiche immagini acquisite con scanner in fluorescenza di spots da (a) $1\ \mu\text{L}$ di carico e (b) $0,8\ \mu\text{L}$ di carico.

3.2 Influenza della geometria del pin sul menisco e sugli spot

Gli esperimenti che seguono dimostrano che la ripetibilità degli spot dipende in modo significativo anche dalla larghezza del capillare del pin. La **Figura 3.7** mostra due foto acquisite al microscopio ottico di un tipico pin SMP3 (ArrayIt Corporation) commerciale, con l'indicazione delle principali caratteristiche dimensionali.

Figura 3.7 – Foto acquisite al microscopio ottico di un tipico pin SMP3 commerciale (ArrayIt Corporation), con le indicazioni delle caratteristiche dimensionali principali.

Nel caso di utilizzo particolarmente prolungato, i pin possono andare incontro a leggere deformazioni dei bordi con conseguente apertura o chiusura del capillare a causa, ad esempio, di involontario contatto con la superficie del vetrino target. La **Figura 3.8** mostra le foto al microscopio ottico di 3 pin con larghezze diverse del capillare. Al fine di studiare l'influenza che eventuali deformazioni indesiderate del pin può avere sulla ripetibilità degli spot, sono stati eseguiti test di p-jet utilizzando i pin mostrati in **Figura 3.8**, dove sono mostrate anche le misure della larghezza del capillare.

Nel caso del pin in **Figura 3.8(a)** la larghezza del capillare è tale che l'angolo di contatto liquido/pin produce un menisco a curvatura rientrante nel capillare che implica la formazione di coni di getti dalle estremità laterali del pin invece che in asse con il capillare, con conseguente distribuzione disomogenea dei getti (vedere per confronto la **Figura 3.9(a)**) e quindi dello spot derivante. **Figura 3.8 (b)** mostra un tipico pin con capillare più stretto. In questo caso si è osservato un comportamento più occlusivo per il liquido provocando un rallentamento inaccettabile del processo di jetting e perdita di ripetibilità in termini di livello di concentrazione dei getti.

Figura 3.8 (c) mostra un pin con una forma più fedele alla condizione di primo utilizzo. In questo caso gli esperimenti hanno mostrato un comportamento di p-jet con frequenza di getti più elevata (durata svuotamento del capillare circa 5 minuti) e con evidente concentrazione dei getti in asse con il capillare, evitando getti multipli uscenti dai bordi laterali del pin. Pertanto,

questi test dimostrano che è importante ispezionare il pin prima di iniziare il processo di p-jet per evitare questi fattori che hanno un impatto significativo sulla ripetibilità degli spot.

Figura 3.8 – Immagini al microscopio ottico di 3 pin con larghezze diverse del capillare.

Seguono fotogrammi di esempio che mostrano la formazione degli spot durante il p-jet con i diversi pin.

Figura 3.9 – Sequenza di fotogrammi del jetting con diversi pin e relative immagini acquisite al microscopio oppure allo scanner.

3.3 *Effetto della durata dell'impulso ciclico*

Un dato fondamentale di cui bisogna tener conto è che l'impulso di corrente ciclico fornito dal generatore di segnali (paragrafo 2.7) per sollecitare l'elemento riscaldante posto a contatto con il cristallo LN, deve essere abbastanza elevato da generare campi elettrici di intensità tale da estrarre goccioline ad alta frequenza ma, nello stesso tempo, da non riscaldare eccessivamente il cristallo e quindi il vetrino di arrivo per evitare possibili danni alle molecole depositate. Sono

stati effettuati test p-jet a diversi valori della durata di impulso di corrente ed è stata misurata la temperatura raggiunta sulla superficie del vetrino usando una termocamera commerciale. La condizione di lavoro ottimale è risultata quella in cui la durata è di 40 s e l'intervallo tra un impulso e il successivo è di 20 s.

La **Fig.3.10** mostra a titolo di esempio il caso di una durata di 16 s, in cui la ripetibilità tra gli spot non è accettabile a causa di variazioni incontrollate del volume caricato, considerando che l'intero evento di formazione dello spot supera i 5 min a causa della bassa frequenza dei getti.

Figura 3.10 – Spots visualizzati al microscopio ottenuti con una durata dell'impulso pari a 16s

Ulteriori test hanno evidenziato come il tempo di ritardo ottimale tra un impulso e il successivo risulti essere di 20s (**Figura 3.11**). Si osserva un'ottima ripetibilità in termini di diametro e morfologia degli spot stessi.

Figura 3.11 – Spots visualizzati al microscopio ottenuti con una durata dell'impulso pari a 20s

3.4 Risultati finali

L'immobilizzazione stabile delle biomolecole su superfici solide è uno dei passaggi cruciali da analizzare per l'ottimizzazione della metodologia. Prima di farlo, è necessario considerare le proprietà fisico-chimiche delle molecole target da utilizzare, quali i gruppi funzionali, il punto isoelettrico (pI), i fenomeni di aggregazione e così via. Partendo da queste considerazioni, è stata eseguita una procedura manuale facendo depositare gocce di 40 µL di ogni concentrazione (da 4 a 0,0004 mg / ml) di campione proteico modello (BSA-Bovine serum albumin) su un vetrino funzionalizzato con gruppi NH₂. La BSA è stata diluita nel buffer MES (C₆H₁₃NO₄S) a pH 5.5 per ottenere l'attivazione dei gruppi -COOH della proteina in COO⁻ (pI di BSA= 4.5), per favorire l'interazione elettrostatica tra i gruppi COO⁻ e NH₃⁺ del vetrino. L'immobilizzazione della BSA è stata valutata mediante spettroscopia IR-ATR. In particolare, una buona coniugazione della BSA con i vetrini funzionalizzati è stata confermata dalla presenza di due bande a 1550 e 1645 cm⁻¹, corrispondenti all'ammide I I (legame N-H) e all'ammide I (legame C=O).

A seguito di tali valutazioni sono state effettuate una serie di prove utilizzando come buffer il MES e come campione modello un anticorpo secondario (Ab2) coniugato con un fluoroforo, l'Alexa Fluor Plus 647, acquistato come soluzione con concentrazione iniziale di 2 mg/mL e a seguito di diluizioni seriali sono stati preparati i campioni a concentrazioni finali di 4 µg/ml, 40 ng/ml, 4 ng/ml, 40 pg/mL, 4 pg/mL e 0,4 pg/ml.

Il calcolo delle diluizioni consiste nel determinare la concentrazione o il volume di una soluzione finale a partire da una soluzione iniziale. La formula generale utilizzata per calcolare tali diluizioni è:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

dove C₁ e C₂ sono le concentrazioni delle soluzioni iniziali e V₁ e V₂ i loro volumi.

Ad esempio per preparare il campione di 4 µg/ml è stato necessario diluire la soluzione di partenza con 998 µl di buffer e 2 µL di Ab2.

Una volta individuate le condizioni di lavoro che producono la migliore ripetibilità (varianza < 10%) degli spot in termini di diametro e intensità media, sono state preparate delle soluzioni di campione di biomolecole marcate a diluizioni seriali di 4 µg/ml, 40 ng/ml, 4 ng/ml, 40 pg/mL, 4 pg/mL e 0,4 pg/ml.

Sono stati prodotti almeno 10 repliche degli spot per ogni concentrazione e il grafico in **Figura 3.12** mostra l'andamento della media dell'intensità del segnale per ogni concentrazione. L'intensità dello spot è misurata tramite lo scanner in fluorescenza e i dati sono generati dal software commerciale MAPIX.

Il grafico mostra come sia evidente il trend crescente dell'intensità al crescere della concentrazione.

Figura 3.12 – Analisi dell'intensità media degli spots acquisita tramite Mapix

Ulteriori prove sono state effettuate al fine di aumentare la statistica e dimostrare l'andamento concentrazione-dipendente (**Figura 3.14**) dell'intensità degli spot in funzione della concentrazione iniziale del campione, scendendo con il LOD al di sotto del picogrammo (**Figura 3.13**).

Figura 3.13 – Tipica immagine acquisita allo scanner degli spots al variare della concentrazione

Figura 3.14 – Analisi dell'intensità media degli spots acquisita tramite Mapix

Come mostrato dall'istogramma in **Figura 3.14** è stata dimostrata con successo la capacità del metodo di rilevare biomolecole in campioni con una concentrazione iniziale di 0.4 pg/mL con un SNR (Signal to Noise Ratio) > 7. L'SNR è una grandezza numerica che mette in relazione la potenza del segnale utile rispetto a quella del rumore (spots di buffer) in un qualsiasi sistema di acquisizione.

Una stima del numero di molecole di Ab2 presenti nel volume di carico ($V=0.7\mu\text{L}$) può essere effettuata tramite le seguenti relazioni:

$$N_m = n \cdot N_A$$

$$n = \frac{C_m}{V}$$

Dove N_m è il numero di molecole, n il numero di moli, N_A il numero di Avogadro pari a $6,022\text{E}+023 \text{ mol}^{-1}$, V il volume di carico espresso in litri, C_m la concentrazione molare della soluzione valutata come il rapporto tra la concentrazione in peso e il peso molecolare espresso in g/mol.

In genere, il peso molecolare del soluto in esame è circa 150000 g/mol.

Dunque, il numero di molecole presenti in 40pg/ml è di circa $2.3\text{E}+14$, in 4 pg/ml di circa $2.3\text{E}+13$ e infine in 0.4 pg/ml di circa $2.3\text{E}+12$.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Lo studio sperimentale condotto in questo lavoro di tesi ha permesso di implementare e caratterizzare un metodo innovativo di pyro-electrohydrodynamic jetting (p-jet) ciclico per ottenere spot di biomolecole molto concentrati e quindi per raggiungere limiti di detection in fluorescenza molto competitivi, fino a valori inferiori a 1 pg/mL. La disponibilità di un metodo per rilevare biomolecole altamente diluite è di grande interesse soprattutto nel settore clinico. Molto spesso è necessario rilevare tracce di un biomarcatore in un fluido corporeo periferico (es. sangue capillare, lacrime, urine) per diagnosticare l'insorgere di una determinata patologia nelle fasi precoci. Un esempio è il caso delle patologie neurodegenerative i cui sintomi molto spesso insorgono in fase già avanzata, quando i danni sono ormai irreversibili. Negli ultimi anni anche la salute degli astronauti durante le missioni spaziali ha attirato molta attenzione a livello di ricerca scientifica, considerando che possono andare incontro a problemi di tipo cardiovascolare, metabolico e muscolo-scheletrici. Infatti, le radiazioni cosmiche sono in grado di penetrare diversi strati di acciaio e alluminio e di influire sui tessuti umani nei viaggi spaziali, determinando così significativi problemi di salute per gli astronauti. Pertanto, l'identificazione di validi biomarcatori predittivi del rischio di sviluppare condizioni patologiche consente di effettuare interventi terapeutici precoci che possono migliorare la qualità della vita.

La sezione introduttiva ha illustrato i metodi sviluppati negli ultimi anni dal gruppo di ricerca presso cui è stata svolta la tesi. Circa una decina di anni hanno pubblicato per la prima volta i risultati di un metodo per generare micro-gocce utilizzando l'effetto piroelettrico. Le pubblicazioni successive hanno dimostrato una grande varietà di applicazioni che comprendono ad esempio il printing di micro-lenti polimeriche o di fibre per patterning di cellule. Più recentemente è stata dimostrata la possibilità di applicare il metodo anche a soluzioni acquose per concentrare biomolecole. In questo lavoro di tesi l'aspetto innovativo consiste nell'implementazione e caratterizzazione di una configurazione nuova con prestazioni ulteriormente superiori in termini di concentrazione di biomolecole, in spot fluorescenti con diametro quasi di un ordine di grandezza inferiore rispetto ai lavori precedenti. Tale configurazione viene chiamata qui "p-jet ciclico" in quanto utilizza un elemento riscaldante di tipo resistivo a contatto con un campione di cristallo di LN pilotato da impulsi brevi di corrente elettrica. Sono state utilizzate soluzioni di biomolecole marcate come campioni modello e quindi è stata valutata l'intensità di fluorescenza degli spot concentrati. La fase iniziale del lavoro è consistita nell'ottimizzare le condizioni operative per raggiungere un buon livello di

riproducibilità degli spot in termini di diametro (circa 40 μm) e di intensità media a parità di campione (varianza < 10%). Successivamente è stato dimostrato con successo l'andamento concentrazione-dipendente dell'intensità degli spot in funzione della concentrazione iniziale del campione, utilizzando campioni di soluzione preparati con diluizioni seriali. Infine, è stata dimostrata con successo la capacità del metodo di rilevare biomolecole in campioni con una concentrazione iniziale di 0.4 pg/mL con un SNR > 7.

I risultati di questa tesi sono molto incoraggianti e questo nuovo metodo verrà utilizzato in un prossimo progetto di ricerca per rilevare biomolecole di interesse clinico (biomarcatori) nel caso reale di mancanza di marcatura fluorescente. Saranno prodotti gli spot concentrati di campione reale, che poi saranno sottoposti a reazione con anticorpo primario e anticorpo secondario marcato, rilevando così l'analita tramite la cosiddetta immunofluorescenza. Grazie al volume di reazione molto ridotto rispetto alle tecniche tradizionali di tipo ELISA, il SNR aumenta in modo significativo e sarà possibile superare i limiti di detection attuali fino a livelli inferiori a 1 pg/mL. Sarà inoltre caratterizzato il range di linearità, con l'obiettivo a lunga scadenza di utilizzare il metodo per rilevare biomarcatori molto diluiti in fluidi corporei periferici per diagnosi precoci e/o screening preventivi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Thevenot D. R., Tóth K., Durst R. A. Wilson G. S, 2001 Electrochemical Biosensors: Recommended Definitions and Classification Pure Appl. Chem. 71 2333.
- [2] Douglas V, Elaissari A., Chevalier Y., 2010 Recognition Receptors Immobilization on Biosensor and Microarrays In Recognition Receptors in Biosensors Surface Sensitization Techniques - Eds Zourob M. Springer.
- [3] Giardi M.T., 2005 Introduction: The Emergence of a new Technology In Technological applications of Photosynthetic proteins, Eds M.T. Giardi and E. Piletska. Landes Bioscience/eurekah.com, Georgetown, Texas, U.S.A.
- [5] J. Brooks, B. Mirhabibollahi, R. Kroll, J. Brooks, B. Mirhabibollahi, R. Kroll Immunosensori amperometrici collegati a enzimi sperimentali per il rilevamento di Salmonella negli alimenti, J. Appl. Bact. 73 (1992) 189–196.
- [5] SM Radke, EC Alocilja, Un biosensore a matrice di microelettrodi ad alta densità per il rilevamento di Escherichia coli O157:H7, Biosens. Bioelettrone. 20 (8) (2005) 1662–1667.
- [6] J. Wang, Biosensori elettrochimici di glucosio, Chem. Rev. 108 (2) (2008) 814–825.
- [7] C. Li, Y. Yang, D. Wu, T. Li, Y. Yin, G. Li, Miglioramento del test immunosorbente legato all'enzima per il rilevamento multicolore di biomarcatori, Chem. Sci. 7 (5) (2016) 3011–3016.
- [8] Y. Chen, J. Liu, Z. Yang, JS Wilkinson, X. Zhou, biosensori ottici basati su schemi di rilevamento rifrattometrico: una recensione, Biosens. Bioelettrone. 144 (agosto) (2019).
- [9] B. Gil Rosa, et al., Immunosensori multiplex per applicazioni diagnostiche point-of-care, Biosens. Bioelettrone. 203 (ottobre 2021) (2022).
- [10] W. Wang, C. Chen, M. Qian, XS Zhao, biosensore Aptamer per il rilevamento di proteine utilizzando nanoparticelle d'oro, Anal. Biochimica. 373 (2) (2008) 213–219.
- [11] M. Vestergaard, K. Kerman, E. Tamiya, Una panoramica dei sensori proteici elettrochimici senza etichetta, Sensors 7 (12) (2007) 3442–3458.
- [12] A. Piriya, VS, P, K. Daniel SCG Joseph, S. Lakshmanan, T. Kinoshita, S. Muthusamy, Sensori colorimetrici per il rilevamento rapido di vari analiti, Mater. Sci. Ing. C 78 (2017) 1231–1245.
- [13] Y. Kitamura, et al., Profilo proteico plasmatico per potenziali biomarcatori nella diagnosi precoce del morbo di Alzheimer, Neurol. Ris. 39 (3) (2017) 231–238, <https://doi.org/10.1080/01616412.2017.1281195>.
- [14] C. Humpel, Identificazione e convalida dei biomarcatori per la malattia di Alzheimer, Trends Biotechnol. 29 (1) (2011) 26-32.

- [15] A. Nakamura, et al., Biomarcatori di amiloide- β plasmatica ad alte prestazioni per la malattia di Alzheimer, *Nature* 554 (7691) (2018) 249–254, <https://doi.org/10.1038/nature25456>.
- [16] Simona Itri, Danila del Giudice, Martina Mugnano, Volodymyr Tkachenko, Sanna Uusitalo, Annukka Kokkonen, Inka Pakkil, Heidi Ottevaere, Yunfeng Nie, Emanuela Mazzon, Agnese Gugliandolo, Pietro Ferraro, Simonetta Grilli. A pin-based pyroelectrohydrodynamic jet sensor for tuning the accumulation of biomolecules down to subpicogram level detection. *Sensing and Bio-Sensing Research* 38 (2022) 100536.
- [17] Marianna Pannico, Pellegrino Musto, Romina Rega, Veronica Vespini, Simonetta Grilli, Pietro Ferraro. Direct printing of gold nanospheres from colloidal solutions by pyroelectrohydrodynamic jet allows hypersensitive SERS sensing. *Applied Surface Science*, Volume 531, 30 November 2020, 147393
- [18] J. Hao, M.-J. Han, S. Han, X. Meng, T.-L. Su, Q.K. Wang, *J. Environ. Sci.* 36 (2015) <152.
- [19] S. Pang, T. Yang, L. He, *TrAC, Trends Anal. Chem.* 85 (2016) 73.
- [20] L. Cui, X. Ren, X. Yang, P. Wang, Y. Qu, W. Liang, M. Sun, *J. Raman Spectrosc.* 47 (2016) 877.
- [21] L. Kang, J. Chu, H. Zhao, P. Xu, M. Sun, *J. Mater. Chem. C* 3 (2015) 9024.
- [22] Q. Tu, C. Chang, *Nanomed.: Nanotechnol. Biol. Med.* 8 (2012) 545.
- [23] M. Vendrell, K.K. Maiti, K. Dhaliwal, Y.-T. Chang, *Trends Biotechnol.* 31 (2013) 249.
- [24] T. Vo-Dinh, Y. Liu, A.M. Fales, H. Ngo, H.-N. Wang, J.K. Register, H. Yuan, S.J. Norton, G.D. Griffin, *WIREs Nanomed. Nanobiotechnol.* 7 (2015) 17.
- [25] S.L. Kleinman, R.R. Frontiera, A.-I. Henry, J.A. Dieringer, R.P. Van Duyne, *PCCP* 15 (2013) 21.
- [26] G. Trachta, B. Schwarze, B. Sägmüller, G. Brehm, S. Schneider, *J. Mol. Struct.* 693 (2004) 175.
- [27] W. Wang, M. Xu, Q. Guo, Y. Yuan, R. Gu, J. Yao, *RSC Adv.* 5 (2015) 47640.
- [28] C.J. Strachan, T. Rades, K.C. Gordon, J. Rantanen, *J. Pharm. Pharmacol.* 59 (2007) 179.
- [29] C.M. McGoverin, T. Rades, K.C. Gordon, *J. Pharm. Sci.* 97 (2008) 4598.
- [30] K. Shin, H. Chung, *Analyst* 138 (2013) 3335.
- [31] P. Ferraro, S. Coppola, S. Grilli, M. Paturzo, V. Vespini, *Nat. Nanotechnol.* 5 (2010) 429.
- [32] C.A. Gunawan, M. Ge, C. Zhao, *Nat. Commun.* 5 (2014) 3744.
- [33] A.M. Hung, C.M. Micheel, L.D. Bozano, L.W. Osterbur, G.M. Wallraff, J.N. Cha, *Nat. Nanotechnol.* 5 (2010) 121.
- [34] B. Hwang, S.-H. Shin, S.-H. Hwang, J.-Y. Jung, J.-H. Choi, B.-K. Ju, J.-H. Jeong, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 9 (2017) 27351.

- [35] P. Schnauber, J. Schall, S. Bounouar, T. Hohne, S.I. Park, G.H. Ryu, T. Heindel 18 (2018) 2336.
- [36] S.R. Burns, J.M. Gregg, V. Nagarajan, *Adv. Funct. Mater.* 26 (2016) 8367.
- [37] Y.S. Rim, S.-H. Bae, H. Chen, N. De Marco, Y. Yang, *Adv. Mater.* 28 (2016) 4415.
- [38] S. Bhowmick, M. Iodice, M. Gioffrè, G. Breglio, A. Irace, M. Riccio, G. Romano, S. Grilli, P. Ferraro, L. Mecozzi, S. Coppola, O. Gennari, R. Rega, G. Coppola, *Sens. Actuators, A* 261 (2017) 140.
- [39] K. Shigeta, Y. He, E. Sutanto, S. Kang, A.-P. Le, R.G. Nuzzo, A.G. Alleyne, P.M. Ferreira, Y. Lu, J.A. Rogers, *Anal. Chem.* 84 (2012) 10012.
- [40] Y. Ding, C. Zhu, J. Liu, Y. Duan, Z. Yi, J. Xiao, S. Wang, Y. Huang, Z. Yin, *Nanoscale* 9 (2017) 19050.
- [41] Z. Nie, E. Kumacheva, *Nat. Mater.* 7 (2008) 277.
- [42] M.D. Angelis, P. Matteini, F. Ratto, R. Pini, S. Coppola, S. Grilli, V. Vespini, P. Ferraro, *Appl. Phys. Lett.* 103 (2013) 163112.
- [43] S. Coppola, V. Vespini, G. Nasti, O. Gennari, S. Grilli, M. Ventre, M. Iannone, P.A. Netti, P. Ferraro, *Chem. Mater.* 26 (2014) 3357.
- [44] S. Coppola, G. Nasti, V. Vespini, V. Marchesano, P. Ferraro, *ACS Omega* 3 (2018) 17707.
- [45] R. Rega, O. Gennari, L. Mecozzi, S. Grilli, V. Pagliarulo, P. Ferraro, *Adv. Mater.* 28 (2016) 454.
- [46] R. Rega, O. Gennari, L. Mecozzia, S. Grilli, V. Pagliarulo, P. Ferraro, *AIP Conf. Proc.* 1736 (2016) 020042.
- [47] R. Rega, O. Gennari, L. Mecozzi, V. Pagliarulo, A. Bramanti, P. Ferraro, S. Grilli, *ACS Appl. Mater. Interfaces* 11 (2019) 3382.
- [48] L. Mecozzi, O. Gennari, R. Rega, S. Grilli, S. Bhowmick, M.A. Gioffrè, G. Coppola, P. Ferraro, *Soft Matter* 12 (2016) 5542.
- [49] V. Pagliarulo, O. Gennari, R. Rega, L. Mecozzi, S. Grilli, P. Ferraro, *Opt. Lasers Eng.* 104 (2018) 48.
- [50] O. Gennari, R. Rega, M. Mugnano, E. Oleandro, L. Mecozzi, V. Pagliarulo, E. Mazzon, A. Bramanti, A. Vettoliere, C. Granata, P. Ferraro, S. Grilli, *NPG Asia Mater.* 11 (2019) 1.
- [51] O. Gennari, L. Battista, B. Silva, S. Grilli, L. Miccio, V. Vespini, S. Coppola, P. Orlando, L. Aprin, P. Slangen, P. Ferraro, *Appl. Phys. Lett.* 106 (2015) 054103.
- [52] R.T. Collins, J.J. Jones, M.T. Harris, O.A. Basaran, *Nat. Phys.* 4 (2008) 149.
- [53] R.P.A. Hartman, D.J. Brunner, D.M.A. Camelot, J.C.M. Marijnissen, B. Scarlett, *J. Aerosol Sci.* 30 (1999) 823.
- [54] M. Pannico, A. Calarco, G. Peluso, P. Musto, *Biosensors (Basel)* 8 (2018) 87.

- [55] Y.-F. Huang, D.-Y. Wu, H.-P. Zhu, L.-B. Zhao, G.-K. Liu, B. Ren, Z.-Q. Tian, *PCCP* 14 (2012) 8485.
- [56] E.C. Le Ru, E. Blackie, M. Meyer, P.G. Etchegoin, *J. Phys. Chem. C* 111 (2007) 13794.
- [57] Romina Rega, Martina Mugnano, Emilia Oleandro, Volodymyr Tkachenko, Danila del Giudice, Gianluca Bagnato, Sebastiano Gangemi, Pietro Ferraro, Simonetta Grilli. Detecting Collagen Molecules at Picogram Level through Electric Field-Induced Accumulation. *Sensors* 2020, 20, 3567;
- [58] Hadler-Olsen, E.; Fadnes, B.; Sylte, I.; Uhlin-Hansen, L.; Winberg, J.-O. Regulation of matrix metalloproteinase activity in health and disease. *FEBS J.* 2010, 278, 28–45.
- [59] Okuyama, K. Revisiting the Molecular Structure of Collagen. *Connect. Tissue Res.* 2008, 49, 299–310.
- [60] Surażynski, A.; Milyk, W.; Pałka, J.; Phang, J.M. Prolidase-dependent regulation of collagen biosynthesis. *Amino Acids* 2008, 35, 731–738.
- [61] Désogère, P.; Tapias, L.F.; Hariri, L.P.; Rotile, N.J.; Rietz, T.A.; Probst, C.K.; Blasi, F.; Day, H.; Mino-Kenudson, M.; Weinreb, P.; et al. Type I collagen–targeted PET probe for pulmonary fibrosis detection and staging in preclinical models. *Sci. Transl. Med.* 2017, 9, eaaf4696.
- [62] Willumsen, N.; Bager, C.L.; Leeming, D.J.; Smith, V.; Christiansen, C.; Karsdal, M.A.; Dornan, D.; Bay-Jensen, A.-C. Serum biomarkers reflecting specific tumor tissue remodeling processes are valuable diagnostic tools for lung cancer. *Cancer Med.* 2014, 3, 1136–1145.
- [63] Afsarimanesh, N.; Zia, A.I.; Mukhopadhyay, S.; Kruger, M.C.; Yu, P.-L.; Kosel, J.; Kovacs, Z. Smart Sensing System for the Prognostic Monitoring of Bone Health. *Sensors* 2016, 16, 976.
- [64] Birmingham, J.D.; Vilim, V.; Kraus, V.B. Collagen Biomarkers for Arthritis Applications. *Biomark. Insights* 2007, 1, 61–76.
- [65] Wynn, T.A. Cellular and molecular mechanisms of fibrosis. *J. Pathol.* 2008, 214, 199–210.
- [66] Marshall, R.P.; Simpson, J.K.; Lukey, P.T. Strategies for biomarker discovery in fibrotic disease. *Biochim. et Biophys. Acta (BBA)-Mol. Basis Dis.* 2013, 1832, 1079–1087. [CrossRef]
- [67] Osmekhina, E.; Neubauer, A.; Klinzing, K.; Myllyharju, J.; Neubauer, P. Sandwich ELISA for quantitative detection of human collagen prolyl 4-hydroxylase. *Microb. Cell Factories* 2010, 9, 48.
- [68] Leeming, D.J.; Sand, J.M.B.; Nielsen, M.J.; Genovese, F.; Martinez, F.J.; Hogaboam, C.M.; Han, M.K.; Klickstein, L.B.; Karsdal, M.A. Serological Investigation of the Collagen Degradation Profile of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease or Idiopathic Pulmonary Fibrosis. *Biomark. Insights* 2012, 7, 119–126.

- [69] Human Pro-Collagen I Alpha I DuoSet ELISA. Available online: https://www.rndsystems.com/products/human-pro-collagen-i-alpha-1-duoSet-elisa_dy6220-05 (accessed on 23 June 2020).
- [70] Willumsen, N.; Ali, S.M.; Leitzel, K.; Drabick, J.J.; Yee, N.; Polimera, H.V.; Nagabhairu, V.; Krecko, L.; Ali, A.; Maddukuri, A.; et al. Collagen fragments quantified in serum as measures of desmoplasia associate with survival outcome in patients with advanced pancreatic cancer. *Sci. Rep.* 2019, 9, 1–8.
- [71] Safdar, Z.; Tamez, E.; Chan, W.; Arya, B.; Ge, Y.; Deswal, A.; Bozkurt, B.; Frost, A.; Entman, M. Circulating collagen biomarkers as indicators of disease severity in pulmonary arterial hypertension. *JACC Heart Fail.* 2014, 2, 412–421.
- [72] Sand, J.M.B.; Leeming, D.J.; Byrjalsen, I.; Bihlet, A.R.; Lange, P.; Thal-Singer, R.; Miller, B.E.; Karsdal, M.; Vestbo, J. High levels of biomarkers of collagen remodeling are associated with increased mortality in COPD - results from the ECLIPSE study. *Respir. Res.* 2016, 17, 125.
- [73] Sorensen, A.G.; Batchelor, T.T.; Zhang, W.-T.; Chen, P.-J.; Yeo, P.; Wang, M.; Jennings, M.; Wen, P.Y.; Lahdenranta, J.; Ancukiewicz, M.; et al. A “vascular normalization index” as potential mechanistic biomarker to predict survival after a single dose of cediranib in recurrent glioblastoma patients. *Cancer Res.* 2009, 69, 5296–5300.
- [74] Wolf, K.J.; Chen, J.; Coombes, J.D.; Aghi, M.K.; Kumar, S. Dissecting and rebuilding the glioblastoma microenvironment with engineered materials. *Nat. Rev. Mater.* 2019, 4, 651–668.
- [75] Grilli, S.; Miccio, L.; Gennari, O.; Coppola, S.; Vespini, V.; Battista, L.; Orlando, P.; Ferraro, P. Active accumulation of very diluted biomolecules by nano-dispensing for easy detection below the femtomolar range. *Nat. Commun.* 2014, 5, 5314. [CrossRef]
- [76] Rega, R.; Martinez, J.F.M.; Mugnano, M.; Oleandro, E.; Gennari, O.; Orlando, P.; Cabassi, G.; Pelizzola, V. A pyroelectric-based system for sensing low abundant lactose molecules. In *Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials IV*; SPIE International Society for Optics and Photonics: Munich, Germany, 2019; Volume 11060, p. 1106009.
- [77] Rega, R.; Gennari, O.; Mecozzi, L.; Pagliarulo, V.; Bramanti, A.; Ferraro, P.; Grilli, S. Maskless arrayed nanofiber mats by Bipolar Pyroelectrospinning. *ACS Appl. Mater. Interfaces* 2019, 11, 3382–3387.
- [78] Mecozzi, L.; Gennari, O.; Rega, R.; Grilli, S.; Bhowmick, S.; Gioffrè, M.A.; Coppola, G.; Ferraro, P.M. Spiral formation at the microscale by μ -pyro-electrospinning. *Soft Matter* 2016, 12, 5542–5550.

- [79] Rega, R.; Mugnano, M.; Del Giudice, D.; Itri, S.; Tkachenko, V.; Vespini, V.; Coppola, S.; Mazzon, E.; Oleandro, E.; Ferraro, P.; et al. Highly sensitive detection of low abundant molecules by pyro-electrohydro-dynamic jetting. In *Biophotonics in Point-of-Care*; SPIE International Society for Optics and Photonics: Strasbourg, France, 2020; Volume 11361, p. 113610N.
- [80] Gennari, O.; Battista, L.; Silva, B.; Grilli, S.; Miccio, L.; Vespini, V.; Coppola, S.; Orlando, P.; Aprin, L.; Slangen, P.; et al. Investigation on cone jetting regimes of liquid droplets subjected to pyroelectric fields induced by laser blasts. *Appl. Phys. Lett.* 2015, 106, 054103.
- [81] Taylor, G.I. Disintegration of water drops in an electric field. *Proc. R. Soc. London Ser. A Math. Phys. Sci.* 1964, 280, 383–397.
- [82] Melcher, J.R.; Taylor, G.I. Electrohydrodynamics: A Review of the Role of Interfacial Shear Stresses. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 1969, 1, 111–146.
- [83] Ferraro, P.; Coppola, S.; Grilli, S.; Paturzo, M.; Vespini, V. Dispensing nano–pico droplets and liquid patterning by pyroelectrodynamic shooting. *Nat. Nanotechnol.* 2010, 5, 429–435.
- [84] Coppola, S.; Vespini, V.; Grilli, S.; Ferraro, P. Self-assembling of multi-jets by pyro-electrohydrodynamic effect for high throughput liquid nanodrops transfer. *Lab a Chip* 2011, 11, 3294–3298.
- [85] Lepock, J.R. Protein Denaturation during Heat Shock. In *Advances in Molecular and Cell Biology*; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 1997; Volume 19, pp. 223–259.
- [86] O. Gennari, et al., A skin-over-liquid platform with compliant microbumps actuated by pyro-EHD pressure, *NPG Asia Mater.* 11 (1) (2019) 1–8, <https://doi.org/10.1038/s41427-018-0100-z>.
- [87] R. Rega, O. Gennari, L. Mecozzi, S. Grilli, V. Pagliarulo, P. Ferraro, Bipolar patterning of polymer membranes by pyroelectrification, *Adv. Mater.* 28 (3) (2016) 454–459, <https://doi.org/10.1002/adma.201503711>.
- [88] L. Mecozzi, O. Gennari, R. Rega, L. Battista, P. Ferraro, S. Grilli, Simple and rapid bioink jet printing for multiscale cell Adhesion Islands, *Macromol. Biosci.* 17 (3) (2017) 1–6, <https://doi.org/10.1002/mabi.201600307>.
- [89] R. Rega, O. Gennari, L. Mecozzia, S. Grilli, V. Pagliarulo, P. Ferraro, Pyro-electrification of polymer membranes for cell patterning, *AIP Conf. Proc.* 1736 (May) (2016) 2016, <https://doi.org/10.1063/1.4949617>.
- [90] S. G. R. Rega, J. F. Munoz ~ Martinez, M. Mugnano, E. Oleandro, O. Gennari, P. Orlando, G. Cabassi, V. Pelizzola, P. Ferraro, “A pyroelectric-based system for sensing low abundant lactose molecules,” *Proc. Opt. Methods Insp. Charact. Imag. Biomater. IV*, vol. 110.

- [91] R. Rega, et al., Detecting collagen molecules at picogram level through electric field-induced accumulation, *Sensors (Switzerland)* 20 (12) (2020) 1–11, <https://doi.org/10.3390/s20123567>
- [92] S. Grilli, et al., Active accumulation of very diluted biomolecules by nanodispersing for easy detection below the femtomolar range, *Nat. Commun.* 5 (2014) 1–6.
- [93] P. Gong, D.W. Grainger, Comparison of DNA immobilization efficiency on new and regenerated commercial amine-reactive polymer microarray surfaces, *Surf. Sci.* 570 (1–2) (2004) 67–77.
- [94] R.A. George, J.P. Woolley, P.T. Spellman, Ceramic capillaries for use in microarray fabrication, *Genome Res.* 11 (10) (2001) 1780–1783, <https://doi.org/10.1101/gr.190801>.
- [95] M. S. Albert, S. T. DeKosky, D. Dickson, B. Dubois, H. H. Feldman, N. C. Fox, A. Gamst, D. M. Holtzman, W. J. Jagust, R. C. Petersen, P. J. Snyder, M. C. Carrillo, B. Thies, C. H. Phelps, *Alzheimers Dement.* 2011, 7, 270.
- [96] E. Fornells, E. F. Hilder, M. C. Breadmore, *Anal. Bioanal. Chem.* 2019, 411, 1715.
- [97] H. S. Huang, C. L. Tsai, J. Chang, T. C. Hsu, S. Lin, C. C. Lee, *Clin. Microbiol. Infect.* 2018, 24, 1055.
- [98] B. C. Giordano, D. S. Burgi, S. J. Harta, A. Terraya, *Anal. Chim. Acta* 2012, 718, 11.
- [99] M. R. G. Kopp, M. Linsenmeier, B. Hettich, S. Prantl, S. Stavrakis, J.-C. Leroux, P. Arosio, *Anal. Chem.* 2020, 92, 5803.
- [100] R. Kwak, S. J. Kim, J. Han, *Anal. Chem.* 2011, 83, 7348.
- [101] D. T. Phan, Y. Chun, N.-T. Nguyen, *RSC Adv.* 2015, 5, 44336.
- [102] F. Gentile, G. Das, M. L. Coluccio, F. Mecarini, A. Accardo, L. Tirinato, R. Tallerico, G. Cojoc, C. Liberale, P. Candeloro, P. Decuzzi, F. De Angelis, E. Di Fabrizio, *Microelectron. Eng.* 2010, 87, 798.
- [103] A. Zhizhchenko, O. Vitrik, S. Syubaev, A. Kuchmizhak, *AIP Conf. Proc.* 1874, 2017, 040061.
- [104] J. R. Trantum, M. L. Baglia, Z. E. Eagleton, R. L. Mernaugh, F. R. Haselton, *Lab Chip* 2014, 14, 315.
- [105] P. Ferraro, S. Coppola, S. Grilli, M. Paturzo, V. Vespini, *Nat. Nanotechnol.* 2010, 5, 429.
- [106] S. Coppola, V. Vespini, S. Grilli, P. Ferraro, *Lab Chip* 2011, 11, 3294.
- [107] V. Vespini, S. Coppola, S. Grilli, M. Paturzo, P. Ferraro, *Lab Chip* 2011, 11, 3148.
- [108] O. Gennari, L. Battista, B. Silva, S. Grilli, L. Miccio, V. Vespini, S. Coppola, P. Orlando, L. Aprin, P. Slangen, P. Ferraro, *Appl. Phys. Lett.* 2015, 106, 054103.

- [109] S. Grilli, L. Miccio, O. Gennari, S. Coppola, V. Vespini, L. Battista, P. Orlando, P. Ferraro, *Nat. Commun.* 2014, 5, 5314.
- [110] R. Rega, M. Mugnano, E. Oleandro, V. Tkachenko, D. del Giudice, G. Bagnato, P. Ferraro, S. Grilli, S. Gangemi, *Sensors* 2020, 20, 3567.
- [111] R. Rega, J. F. Munoz Martinez, M. Mugnano, E. Oleandro, ~ O. Gennari, P. Orlando, G. Cabassi, V. Pelizzola, P. Ferraro, S. Grilli, in *Proc. SPIE 11060, Optical Methods for Inspection, Characterization, and Imaging of Biomaterials IV*, The International Society for Optics and Photonics, Munich 2019, p. 1106009.
- [112] R. Rega, M. Mugnano, D. del Giudice, S. Itri, V. Tkachenko, V. Vespini, S. Coppola, E. Mazzon, E. Oleandro, P. Ferraro, S. Grilli, in *Proc. SPIE 11361, Biophotonics in Point-of-Care*, The International Society for Optics and Photonics 2020, p. 113610N.
- [113] P. Ben-Tzvi, W. Rone, *Microsyst. Technol.* 2010, 16, 333.
- [114] Y.-Y. Wei, Z.-Q. Sun, H.-H. Ren, L. Li. *Chin. J. Anal. Chem.* 2019, 47, 795.
- [115] G. I. Taylor, *Proc. R. Soc. London Ser. A Math. Phys. Sci.* 1964, 280, 383. [24] J. R. Melcher, G. I. Taylor, *Annu. Rev. Fluid Mech.* 1969, 1, 111.
- [116] M. Cloupeau, B. Brunet-Foch, *J. Electrostat.* 1990, 25, 165.
- [117] A. J. Hijano, I. G. Loscertales, S. E. Ibàñez, F. J. Higuera, *Phys. Rev. E* 2015, 91, 013011.
- [118] S. V. Kalinin, Y. Kim, D. D. Fong, A. N. Morozovska, *Rep. Prog. Phys.*, 2018, 81, 036502.
- [119] M. N. Horenstein, *J. Electrostat.* 1995, 35, 203.
- [120] G. Rosenman, D. Shur, Y. E. Krasik, A. Dunaevsky, *J. Appl. Phys.* 2000, 88, 6109.
- [121] M. Schena, D. Shalon, R.W. Davis, P.O. Brown, Quantitative monitoring of gene expression patterns with a complementary DNA microarray, *Science* (80-.). 270 (5235) (1995) 467–470.

RINGRAZIAMENTI

This research was funded by the Italian collaborative agreement between the Italian Space Agency (ASI) and the University of Naples “Federico II” n. 2021-20-HH.0 on “Innovative Health Technology Development Activities in Space”, Italian project code F65F21000830005.

This research was funded also by the EU funding within the Horizon 2020 Program, under the FET-OPEN Project SensApp, Grant Agreement n.829104.

Si è finalmente concluso questo percorso accademico e, per molte persone che mi hanno vista concludere in tempo, anzi in anticipo, quasi se lo aspettavano; forse perché non ho mai dimostrato al mondo quanto sacrificio e quant’impegno ci fosse dietro, quante crisi di pianto e notti insonni passate per raggiungere l’obiettivo prefissatomi. Questo perché coloro che hanno condiviso con me risate, pianti, gioie e delusioni di questo percorso sono stati i miei genitori, ed è solo a loro che vanno i miei ringraziamenti più profondi e sinceri. Un grazie va a voi, per avermi sostenuta in questi studi, per avermi dato la possibilità di diventare ciò che sono oggi, e spero un giorno, il prima possibile, di potervi ripagare per tutta la pazienza e la dedizione che vi ha contraddistinto per rendermi felice. Ogni mia scelta è stata ponderata per rendervi orgogliosi, perché ad oggi è sempre stato l’unico modo per dimostrarvi quanto vi fossi grata. Cado nel banale, ma è essenzialmente così, se sono un ingegnere a 23 anni è soprattutto grazie a voi.

Un pensiero va a te mamma, che mi hai insegnato il sacrificio e il rispetto per gli altri; mi hai sempre motivata e lasciata la libertà di scegliere, lasciandomi cadere ma aiutandomi sempre a rialzarmi. Non mi hai mai fatta mancare nulla, mi hai sempre protetta. E per questo ti devo tanto.

A mio fratello Michele, che anche se così piccolo ha dovuto sopportare tutti i miei momenti no, tutti gli scleri pre-esami ed ha quasi ricoperto il ruolo dello schiavetto per accontentare ogni mio capriccio. Spero di essere per te un esempio da seguire, e qualsiasi sarà la strada che sceglierai di percorrere sappi che rimarrò al tuo fianco per consigliarti e vederti crescere.

Impegnati sempre e dai il meglio di te in tutto ciò che farai, questo è quello che conta. Le soddisfazioni arrivano per chi sa aspettare. Sei una parte del mio cuore e lo sarai per sempre.

Allo zio migliore che possa esistere voglio dire grazie, grazie perché mi hai insegnato che non importano i modi, ma importa la sostanza, il come e il quando. A te che sei sempre presente, anche nell'ombra. Basta una chiamata e per la famiglia non c'è impegno che tenga. Fin dal giorno zero sei sempre stato fiero e hai sempre gioito per ogni mio traguardo, so di poter contare su di te qualunque cosa accada.

Ad un pezzo del mio cuore va questo percorso, la mia Reny, una piccola donna che si sta formando da sola, che è maturata in così poco tempo e con la quale sono cresciuta insieme. Ti devo i miei successi, le mie gioie, e i miei fallimenti. A te che ci sei sempre stata, nel bene e nel male, hai fatto parte non solo di questo percorso, ma della mia vita. Abbiamo condiviso e gioito l'una per l'altra di ogni successo, e ti prometto che così sarà sempre. Sono fiera in primis del rapporto sincero e maturo che abbiamo costruito, ma soprattutto di te. Ti devo tutto, non basta un grazie.

Grazie Emanuele, mio compagno di avventure, amico, confidente, supporter numero uno. Sei forse l'unica persona che mi abbia realmente compresa a pieno, accettata per ciò che sono, e non posso non aggiungere, sopportata. Lo sai, o mi si odia o mi si ama, non ci sono vie di mezzo. Se non ci fossi stato, se non avessi condiviso con te ogni preoccupazione, stress, ansie e traguardi, se non l'avessi vissuta con una persona così trasparente e che stimo così tanto non mi sarei laureata nei tempi giusti e con un ottimo risultato. Ci siamo sostenuti a vicenda, ne abbiamo vissute tante, e questi anni non li dimenticherò mai. Alla fine chi ti circonda fa di te la persona che sei. Io sono migliorata grazie a te e alla tua schiettezza. Ti voglio bene.

Un grazie va a te ingegner Romano, ci siamo conosciuti un po' per caso, ma la vita ti sorprende con persone belle d'animo quando meno te lo aspetti. Devo ringraziarti perché in poco tempo mi hai spronata, valorizzata, sostenuta. Hai creduto nelle mie potenzialità prima che lo facessi io e per questo ti ringrazio dal profondo.

Un piccolo pensiero va a te Maria, tu sei stata una delle poche persone che ha apprezzato la vera me. Sei stata la prima mia vera compagna di viaggio in questo percorso, e non posso non ringraziarti perché se ho perseverato è anche merito tuo, perché probabilmente se non ci fossi

stata non mi sarei trovata nemmeno io. Incontrare una persona che ti stimi e che gioisca per i tuoi traguardi al giorno d'oggi non è facile, e io sono stata fortunata ad aver conosciuto una persona così vera e con un'anima così limpida come la tua.